

**ANALISIS MENINGKATNYA PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI
APIP (APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH) DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN
MUKOMUKO**

TESIS

Oleh :

Nama : MARJULITA

NPM : 22-006 MH

Konsentrasi : Hukum Publik

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN SH BENGKULU

2024

**ANALISIS MENINGKATNYA PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI
APIP (APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH)
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI
KABUPATEN MUKOMUKO**

TESIS

Sebagai Salah satu Syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Hukum

Oleh :

Nama : MARJULITA

NPM : 22-006 MH

Konsentrasi : Hukum Publik

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN SH BENGKULU

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Meningkatnya Peran Inspektorat Sebagai Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Mukomuko

Nama : Marjulita

N P M : 22-006 MH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing I	Pembimbing II
 DR. ASHIBLY, SH,MH	

Mengetahui

Dr.Ashibly, SH.MH
Ketua Program Studi

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul : Analisis Meningkatnya Peran Inspektorat Sebagai Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Mukomuko

Nama : Marjulita

N P M : 22-006 MH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal.....2024 dan dinyatakan.....

Disetujui oleh :

TIM PENGUJI

Nama : (.....)

Ketua

Nama : (.....)

Anggota :

Nama : (.....)

Anggota

Mengetahui

Dr.Ashibly, SH.MH
Ketua Program Studi

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang Bertanda Tangan dibawah Ini :

N A M A	:	MARJULITA, SH
N P M	:	22-006 MH
FAKULTAS	:	FAKULTAS HUKUM
PRODI	:	PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
TEMPAT LAHIR	:	MUKOMUKO
TANGGAL / BULAN/ TAHUN LAHIR	:	08 JUNI 1984
TANGGAL LULUS UJIAN	:	JULI 2024
JUDUL TESIS	:	ANALISIS MENINGKATNYA PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI APIP (APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN MUKOMUKO.

BAHWA DATA DIATAS TERSEBUT BENAR SESUAI DENGAN DATA IJAZAH TERAKHIR DAN DOKUMEN KELAHIRAN YANG SAH. APABILA DATA YANG SAYA TULIS TERDAPAT KESALAHAN, MAKA SAYA BERSEDIA MEMBAYAR PENERBITAN IJAZAH, TRANSKRIP NILAI SESUAI DENGAN ATURAN UNIVERSITAS MENJADI TANGGUNG JAWAB SAYA.

Juli 2024

MARJULITA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS MENINGKATNYA PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI APIP (APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN MUKOMUKO (GOOD GOVERNANCE):**

Penulisan tesis ini merupakan kewajiban untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Prof. Dr. Hazairi, SH Bengkulu. Terselesainya, tesis ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, kritik, dan saran. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta penghargaan yang tulus peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu yang telah memberi kemudahan administrasi dalam perizinan penelitian.
3. DR. Fitri Anita, SH.MH selaku Pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. DR. Ashybly, SH.MH selaku Pembimbing dua yang telah memberikan pengarahan serta sumbang saran sehingga penyusunan tesis ini sehingga dapat diselesai dan penulis dapat mengikuti ujian.
5. Inspektur dan seluruh anggota beserta jajaran Inspektorat Kabupaten Mukomuko atas izin Penelitian dan informasi yang telah diberikan.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Magister Hukum yang telah memberikan kuliah sebagai bekal pengetahuan yang berguna dalam penyusunan tesis ini.

7. Abdul Manan (Alm) ayahanda tercinta serta ibunda tercinta Rayo Wati yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan baik moril dan materiil, serta dorongan semangat kepada penulis.
8. Buat Suamiku Aipda Saprijal Tri Masdianto, SH beserta Anak- anak yang sudah mensupport dan memberikan dukungan sehingga terselesaikan penyusunan Tesis ini.
9. Teman-temanku angkatan 2022 Magister Hukum yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Semoga Tuhan berkenan membalas budi baik yang telah memberikan bantuan, petunjuk serta bimbingan kepada peneliti.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Bengkulu, Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten Mukomuko ” **ANALISIS MENINGKATNYA PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI APIP (APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN MUKOMUKO**”

Kata Kunci : Inspektorat, Good Governance (APIP),

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dan desa dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa, dan untuk mengetahui seberapa besar peranan Inspektorat terhadap pencapaian *good governance* yang merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan serta kelancaran pembangunan daerah di Kabupaten Mukomuko menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana meningkatkan Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Mukomuko. 2) Bagaimana Formulasi Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Mukomuko;

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang mengkaji Studi Dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan perundang-undangan, keputusan Pengadilan teori Hukum dan dapat berupa Pendapat Padara Sarjana untuk Pelaksanaan sinkronisasi hukum *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Kesimpulan dalam Penelitian ini Lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam pencapaian *good governance* sudah berperan sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, ditinjau dari ruang lingkup pengawasan merupakan pengawasan internal yang dilakukan secara fungsional internal. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri secara fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi. Sedangkan dilihat dari jenis pengawasan, maka pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat dikategorikan sebagai pengawasan “*preventif*”. Artinya pengawasan tersebut merupakan pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah lembaga perangkat daerah yang berperan melaksanakan ”urusan wajib” pemerintahan daerah Kabupaten Mukomuko “dibidang urusan umum pemerintahan”, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahandesa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Saran dalam Penelitian ini adalah Pengawasan supaya pengawasan dapat diselenggarakan secara optimal tidak untuk mencari kesalahan-kesalahan (watch dog) tetapi menjadi partner untuk memberikan jaminan dan konsultasi dalam proses pemerintahan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). maka lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya tidak berada dibawah naungan pemerintah daerah, tetapi langsung berada dibawah Departemen Dalam Negeri.

ABSTRACT

The Inspectorate has the main task of supervising the implementation of Government affairs in Mukomuko Regency **"ANALYSIS OF THE INCREASING ROLE OF THE INSPECTORATE AS APIP (GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISION APPARATUS) IN REALIZING GOOD GOVERNANCE IN MUKOMUKO DISTRICT"**

Keywords: Inspectorate, Good Governance (APIP),

Functional supervision is supervision carried out by supervisory officers in a functional manner. Functional supervision of regional and village governments is carried out by the Inspectorate which supervises the running of regional and village governments, and to find out how big the role of the Inspectorate is in achieving good governance which is one of the factors in supporting the success and smoothness of regional development in Mukomuko Regency is one of the studies interesting to research.

The problems in this research can be formulated in the form of research questions, namely 1) How to increase the role of the Inspectorate as a Government Internal Supervision Apparatus (APIP) in realizing Good Governance in Mukomuko Regency. 2) How is the Inspectorate Formulated as a Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in realizing Good Governance in Mukomuko Regency;

This type of research is normative legal research, namely research that examines document studies using various secondary data such as statutory regulations, legal theory court decisions and can be in the form of undergraduate opinions for the implementation of good governance legal synchronization within the Regional Government of Mukomuko Regency.

The conclusion in this research is that the Mukomuko Regency Regional Inspectorate Institution in achieving good governance has played a role as a supervisory institution for the implementation of regional government in Mukomuko Regency which is implemented based on Government Regulation Number 12 of 2017 and Minister of Home Affairs Regulation Number 23 of 2007, in terms of the scope of supervision, it is supervision internal which is carried out functionally internally. This means that supervision is carried out by officials within the organization itself functionally, whose position is part of the institution being supervised. Meanwhile, looking at the type of supervision, the supervision carried out by the Mukomuko Regency Regional Inspectorate can be categorized as "preventive" supervision. This means that the supervision is preventive supervision. Prevention means ensuring that an activity does not fall into the same mistakes over and over again. Apart from that, the Regional Inspectorate of Mukomuko Regency is a regional apparatus whose role is to carry out "mandatory affairs" of the regional government of Mukomuko Regency "in the field of general government affairs", with the task of supervising the implementation of government affairs in the district area, carrying out guidance on the implementation of village government and implementation of government affairs. village.

The suggestion in this research is supervision so that supervision can be carried out optimally, not to look for mistakes (watch dog) but to become a partner to provide guarantees and consultations in the government process of planning, implementation, accountability in achieving the goal, namely the realization of good governance.). Therefore, internal supervision institutions such as Provincial and Regency/City Inspectorates should not be under the auspices of the regional government, but should be directly under the Department of Home Affairs.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	i
Lembar Pengesahan Sidang Tesis	ii
Surat Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Abstrak Dalam Bahasa Indonesia	v
Abstrak Dalam Bahasa Inggris.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	41
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Jenis dan Sumber Data	42
4. Teknik Pengumpulan Data	43
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	
1. Rumusan Masalah 1.....	44
2. Rumusan Masalah 2.....	58
B. Pembahasan	
1. Rumusan Masalah 1	60

	Halaman
2. Rumusan Masalah 2	75
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	100
B. Saran-saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Menurut UU RI No 23 Thn 2015 perihal Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Nomor 46, Badan Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri adalah Kementerian Pertahanan, Tata Kelola Organisasi Pemerintahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Instansi Pemerintah Negara Bagian dan Akun Pertahanan Provinsi. , Inspektur Kabupaten/Kota.

Kabupaten Mucomuco Tahun 2023 atas perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mucomuco no. menurut UU Daerah Nomor 2. Pengawas daerah, yaitu pemeriksa tipe A dan pemeriksa internal pemerintahan (APIP), mempunyai peranan yang sangat strategis dan fungsional, tidak hanya dalam pengawasan, tujuan dan pencapaian proyek pemerintah, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab administratif. Ditinjau dari fungsi dasar administratifnya, Auditor Regional serupa dengan fungsi perencanaan atau pelaksanaan. Saat ini, dalam kaitannya dengan visi, tujuan, dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, inspektur jenderal daerah merupakan jabatan yang mengawasi pelaksanaan pedoman operasional pemerintah kabupaten/kota dan pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten/kota di bidang pemerintahan. mata pelajaran berikut: koordinasi, promosi dan mendukung kegiatan.

Jika dilakukan dengan baik, kegiatan APIP dapat memberikan informasi berharga kepada auditor eksternal, lembaga eksekutif, dan badan legislatif untuk mencegah penipuan dan meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan. BPK dapat menggunakan hasil pemeriksaan APIP, khususnya penelaahan atas laporan keuangan pemerintah, dan membantu pejabat daerah melaksanakan Rekomendasi BPK dan penyempurnaan sistem pengendalian intern. APIP yang profesional dan independen dapat meningkatkan keakuratan pelaporan keuangan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menyadari kemampuan pemerintah untuk “berpemerintahan dengan baik”, peran dan fungsi proses pemeriksaan internal pemerintah (APIP) perlu diperkuat untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah melalui sistem pemantauan yang efektif. Proses pemeriksaan internal ini diawali dengan proses evaluasi, peninjauan, penilaian, pemantauan dan kegiatan pemeriksaan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Perairan Kontinental Pemerintahan.

Dan menurut ayat 60 Bab 1 Angka 7 Undang-Undang Pemerintahan tentang Sistem Manajemen Intern Pemerintahan Tahun 2008, pengawas kabupaten/kota adalah penyelenggara sistem internal pemerintahan yang dipimpin oleh bupati atau walikota. Dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang di Kabupaten Mukomuko hal-hal yang telah dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten sebagai APIP adalah yang dilaksanakan Dalam Proyek Inspeksi Tahunan (PKPT), yakni karena ada tim inspeksi di pemerintah daerah adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Mukomuko sebagai APIP untuk Mewujudkan Good Governance adalah :

1. Evaluasi adalah proses identifikasi masalah, analisis bukti, dan evaluasi yang dilakukan secara mandiri, obyektif, dan profesional sesuai standar evaluasi.. kehandalan, keakuratan, kehandalan dan efektivitas, kualitas dan kehandalan informasi pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan instansi kerajaan. (PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Kawalan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan). Kualitas pelaksanaan audit ditentukan oleh penerapan SOP yang benar dan terukur.
2. Audit adalah pemeriksaan terhadap Bukti kinerja untuk mengetahui apakah kinerja tersebut dilaksanakan sesuai prosedur, aturan, rencana atau tata cara. Pola pemeriksaan dilakukan oleh APIP antara lain pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan sistem manajemen internal Pemerintah (SPIP), pemeriksaan rencana aksi dan peraturan (RKA), penelaahan usulan perubahan anggaran, penelaahan aspek keuangan tertentu dan meninjau beberapa kondisi kerja, meninjau secara berkala pengelolaan keuangan, meninjau beberapa aspek pengelolaan dan pembangunan pemerintah, dan meninjau hasil beberapa studi pemantauan.
3. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang membandingkan hasil atau kinerja suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau prosedur yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan keberhasilan, atau kurangnya tindakan untuk mencapai tujuannya. APIP melakukan evaluasi dan evaluasi efektivitas proses manajemen, evaluasi dan evaluasi Efektivitas manajemen

risiko, penilaian dan evaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, evaluasi efektivitas program, evaluasi manajemen, evaluasi kebijakan, evaluasi kinerja bisnis strategis, dan evaluasi kinerja. Departemen Pemerintahan (AKIP).

4. Pemantauan ialah proses menilai kemajuan sesuatu program atau aktiviti ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Model kerja pemantauan yang dilaksanakan oleh APIP terdiri daripada hasil pemeriksaan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah...

Inspektorat Kabupaten Mukomuko sebagai APIP dalam mewujudkan Good Governace berdasarkan Undang-Undang Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dasar Pemeriksaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah 2019 adalah pengelolaan yang baik, pencegahan penipuan dan publikasi produk bermanfaat yang dapat dipresentasikan kepada auditor eksternal, administrasi cabang, dan hukum. kamu bisa Berikutnya, meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan. BPK dapat menggunakan hasil pemeriksaan APIP, khususnya penelaahan atas laporan keuangan pemerintah, dan membantu pejabat daerah melaksanakan Rekomendasi BPK dan penyempurnaan sistem pengendalian intern. APIP yang profesional dan independen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan sehingga meningkatkan akurasi pelaporan keuangan sesuai regulasi Home Office menetapkan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2023 Sebagai APIP sebagai berikut :

1. Aktiviti pembinaan kapasiti APIP termasuk:

1. Panduan teknikal untuk ujian penyelidikan
2. Panduan teknikal untuk menyokong perolehan barangan dan perkhidmatan (nasihat langsung)
3. Panduan teknikal untuk melaksanakan pengurusan risiko sistem.

b Aktiviti sokongan termasuk:

1. Penyediaan dokumen perancangan dan belanjawan
2. Perolehan barangan dan perkhidmatan
3. Pengurusan untuk menghapuskan kos guaman.
4. Memantau dan memastikan tadbir urus dan pembangunan wilayah.
5. Aktiviti sokongan lain.

c. Aktiviti semakan adalah:

1. Kajian semula rancangan pembangunan wilayah
2. menyemak pelan tindakan kerajaan tempatan;
3. Mengkaji semula rancangan kerja pasukan petugas wilayah
4. Menyemak laporan kewangan kerajaan tempatan
5. Semak laporan prestasi
6. Semak pengeluaran tunai
7. menyemak pembelian barangan dan perkhidmatan;
8. Aktiviti audit lain

d. Aktiviti pemantauan dan penilaian ini adalah:

1. Memantau keputusan audit Akaun Pusat
2. Memantau keputusan pemeriksaan APIP.
3. Kumpulan Wang Kampung
4. Dana bantuan aktiviti sekolah,
5. Kajian semula aktiviti anti rasuah SPIP;
6. Penilaian peribadi reformasi birokrasi;
7. Proses pelaporan yang baik
8. Pengurusan Whistleblowing System (WBS).
9. Pengurusan Konflik Kepentingan
10. Penilaian Dalaman Kredibiliti Bidang
11. Lihat LHKPN/LHKASN.
12. Mengesahkan laporan pelan tindakan wilayah untuk mencegah dan membasmi rasuah.
13. pelaksanaan pemerintahan daerah;
14. Perancangan jantina dan belanjawan;
15. Perkhidmatan awam.

E. Inspeksi meliputi:

1. Pertunjukan
2. Untuk objektif khusus..

Inspeksi adalah pekerjaan khusus pemimpin atau pimpinan eksekutif suatu organisasi, bersama dengan fungsi manajemen utama lainnya seperti perencanaan dan pelaksanaan. Begitu pula pada instansi pemerintah, pengawasan mencakup tugas dan tanggung jawab kepala negara, Tugas, tanggung jawab dan pengawasan pemerintah provinsi dan kota meliputi tugas dan tanggung jawab. Oleh anggota dewan, anggota dewan dan walikota. Tapi itulah intinya kekuasaan yang dimiliki oleh individu, maka menurut prinsip manajemen Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin dilimpahkan kepada bawahan berdasarkan pembagian kekuasaan yang diajarkan dalam teori manajemen modern. Cara mudahnya adalah Mengetahui dan memahami apa yang salah untuk perbaikan di masa depan. Artinya, dalam praktiknya, hal ini harus dilakukan oleh para manajer dan supervisor, serta masyarakat awam. Saat ini tujuan pemeriksaan Meningkatkan kinerja dan pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (NSC) dalam pengelolaan program pemerintah dan kegiatan pembangunan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih. Kalau kita berbicara tentang pemeriksaan dan pengawasan, maka tidak hanya dari pihak yang melakukan pemeriksaan saja, melainkan dari pihak pejabat publik dan seluruh lapisan masyarakat. Karena penjaganya diam seperti relawan setempat, tidak ada kerja, tidak ada inovasi. Namun bertentangan dengan asumsi tersebut, staf inspeksi setempat bertindak berdasarkan pendapat masyarakat itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dilakukan upaya-upaya seperti restrukturisasi organisasi, perbaikan sistem dan pembuatan pedoman pengawasan yang efektif dan efisien, namun upaya-upaya tersebut masih terus dikembangkan, hasilnya masih belum baik dan belum sebaik Konferensi Harapan masyarakat.

Sebagai Audit Publik Internal (APIP), auditor lokal sangat strategis dalam pengelolaannya, dalam mencapai visi dan tujuannya, serta dalam proyek tata kelolanya. Sebagai fungsi dasar manajemen, serupa dengan fungsi perencanaan dan manajemen. Saat ini, dalam rangka mencapai visi, program dan program pemerintah, pemeriksa daerah merupakan jabatan yang bertanggung jawab mengawasi dan melindungi pelaksanaan program yang termasuk dalam batasan dan anggaran belanja. Inspektur Provinsi Kabupaten Mucommuko, APIP atas penerapan Pemerintahan yang Baik dalam Administrasi Daerah mukomuko hal yang dilakukan adalah melakukan Pendampingan Kepada Perangkat Daerah dikabupaten Mukomuko untuk melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko yang mana kegiatan dimaksud adalah untuk menunjukkan secara umum Proses Pemilaian Mandisi Penyelenggaraan SPIP terintergrasi pada Pemeintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 telah Akan dilaksanakan sesuai tahapan Proses Self Assessment Perkembangan SPIP Maturity Relationship yang disusun sesuai pedoman, khususnya Undang-Undang BPKP No. 2021 tentang Evaluasi Pelaksanaan SPIP Maturity Relationship. Kementerian dan Departemen. . Pemerintah Kabupaten Mucomuco terus mengupayakan tata kelola yang baik dengan berupaya meningkatkan kematangan penerapan SPIP dan mengembangkan manajemen risiko yang lebih baik Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Hal yang ditunjuk pada Unsur SPIP yang dinilai untuk mewujudkan APIP sebagai Good Governance :

- a. Faktor Lingkungan Organisasi Faktor Lingkungan Organisasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mucomuco telah menerapkan nilai-nilai dan

- praktik etika yang benar, peningkatan kapasitas dan implementasi kebijakan untuk pengelolaan sumber daya manusia.., pendelegasian wewenang yang tepat, telah menerapkan kebijakan dalam pembinaan SDM sesuai kebutuhan, serta mewujudkan peran pengawasan intern yang efektif.
- b. Komponen penilaian risiko
Komponen penilaian risiko. telah terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah memiliki peraturan Pengelolaan Risiko di lingkungan Kabupaten Mukomuko melalui UU 24 Bupati Tahun 2022 tentang Panduan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintahan Daerah Mukomuko.
- c. Komponen Pencapaian Tujuan Berdasarkan hasil evaluasi Pencapaian SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dengan memperoleh skor 3,0034 yang penilaian oleh Penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu yang Capaian terhadap efektivitas dan efisiensi menunjukkan pada level 3, baik untuk Pencapaian hasil, yang mengukur seberapa baik tujuan organisasi tercapai, dan pencapaian hasil, yang mengukur seberapa baik tujuan kinerja tercapai. Namun, masih terdapat kinerja yang kurang dapat diyakini daya ungkitnya terhadap capaian ultimate outcome karena penetapan sasaran, indikator dan target yang masih kurang tepat.

Indeks Nilai Manajemen Risiko 2.795 atau memenuhi Indeks Kemampuan Manajemen Risiko Level 2 (dua) dengan dua contoh kegiatan ini sangat memerlukan peran APIP yang efektif melalui konsultasi dan penjaminan untuk mencapai pengelolaan yang baik dan pengelolaan yang bersih” oleh APIP Inspektorat Kabupaten Mukomuko untuk Good Governance In wilayah Mukomuko Dengan tercapainya efektivitas implementasi SPIP maka

akuntabilitas keuangan dan kinerja pada akhirnya akan Mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan korupsi pada tahun 2023 Pemda Mukomuko akan mencapai kematangan dan kapasitas SPIP Level 3 di Provinsi Bengkulu Karena pertumbuhan APIP kapasitas level 3 beliau menyampaikan bahwa ada harapan bagi APIP yaitu APIP dapat berperan efektif melalui fungsi pengendalian, fungsi antikorupsi, dan fungsi pembinaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai alat pengendalian intern pemerintah berfungsi sebagai a penjamin mutu, yaitu menjamin tercapainya tujuan organisasi dengan lancar, efisien dan sesuai aturan. Fokus tugas “Pemantauan dan Pengendalian” adalah pelaksanaan tindakan preventif, yaitu pencegahan dan koreksi Kesalahan penerapan. Program dan Kegiatan Satuan Aksi Daerah (SKPD) Mukomuko. sengaja dijadikan pelajaran untuk melakukan ralat.

Seringkali dalam Mengawasi dan membimbing pelaksanaan delegasi daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2023 berdasarkan PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dilakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dan sering Apabila timbul situasi berupa pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan pengelolaan keuangan, auditor daerah, APIP, memberikan nasihat mengenai tanggung jawab pengelolaan keuangan, namun dalam praktiknya rekomendasi tersebut selalu diperumit oleh kepentingan lain. Independensi dan integritas APIP memastikan bahwa APIP melaksanakan kegiatan pelatihan untuk memberi informasi kepada

organisasi terkait tentang praktik pengelolaan atau pengelolaan keuangan yang tepat.

Untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Mukmuko dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebaiknya auditor internal pemerintah meningkatkan kapasitasnya melalui pengembangan yang tepat. Inspektur Regional Wilayah Mucomuco, APIP, akan dapat memberikan panduan alih-alih melakukan inspeksi untuk menciptakan sistem akuntabilitas terhadap pekerjaan lembaga pemerintah. Faktor-faktor yang mendukung pemerintah daerah untuk memenuhi akuntabilitas pemerintah adalah peningkatan kapasitas, peningkatan sarana dan prasarana akuntansi, dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk memantau pengeluaran dibandingkan untuk mendukung pengeluaran. Mereka juga menjalankan fungsi penjaminan mutu, termasuk inspektur regional, sistem pemantauan internal pemerintah. Dengan kata lain, ini memastikan bahwa kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi tercapai. Tujuan utama dari proses pemeriksaan adalah pencegahan. Dengan kata lain tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan SKPD, serta belajar dari Buatlah kesalahan agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana meningkatkan Peran Inspektur Jenderal sebagai mekanisme pemeriksaan internal (APIP) atas terselenggaranya irigasi yang baik di wilayah Mukomuko;

2. Bagaimana Formulasi Inspektur Jenderal sebagai mekanisme pemeriksaan internal (APIP) atas terselenggaranya irigasi yang baik di wilayah Mukomuko;

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Analisis bagaimana inspektur selaku APIP mengelola kawasan Mukomuko. Komitmen terhadap tata kelola yang baik
2. Sebagai APIP Kabupaten Mukomuko, kami akan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan audit oleh auditor. Mengetahui cara mengelola dengan benar..

C. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Meningkatkan pengetahuan dan data penggunaan metode penelitian, serta memahami secara jelas definisi akademis tentang bagaimana menilai peneliti sebagai APIP untuk mencapai tata kelola yang baik.
2. Memberikan manfaat pendidikan berupa nasihat tentang pengembangan umum ilmu pemerintahan dan pengawasan daerah untuk mencapai pemerintahan yang baik.
3. Menganalisis pekerjaan yang dilakukan dan memberikan peneliti pengalaman dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan mereka tentang penerapan teori dan praktik di lapangan akan membantu untuk menemukan cara kerja sistem aplikasi ini.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Mardiasmo (2018:23), Good governance adalah: “Penyelenggaraan pemerintahan dengan Pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang baik.

Hal ini menghindari kesalahan distributif dan investasi serta menghindari korupsi politik dan administratif. Implementasi langkah-langkah anggaran untuk menciptakan kerangka hukum dan politik dalam kegiatan sekaligus menurut Leny Nofianti (2015:52), yaitu pemerintahan yang bagus pelaksanaan tugasnya & secara bertanggung jawab, transparan, akuntabel dan adil serta menurut Rizal Djalil (2014; 395) yang mengatakan Pemerintahan yang baik adalah “pemerintahan yang baik, dikelola sedemikian rupa sehingga memungkinkan warga negara untuk menuntut pelayanan publik yang berprinsip, transparan dan akuntabel, menghilangkan kemungkinan korupsi, kebrutalan dan kebrutalan”. Tata pemerintahan yang baik mengacu pada pembangunan pemerintahan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip demokrasi, pasar yang baik, dan pemerintahan yang baik.

Bertindak dan masyarakat sesuai dengan prinsipnya secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Semakin kuat peran badan audit internal nasional dalam menjalankan wewenang dan fungsinya, maka akan semakin efektif pula badan tersebut. tata pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko akan menerapkan sedemikian rupa sehingga berdampak pula pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang akan meningkat. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan pembinaan Kabupaten Mukomuko, badan audit internal pemerintah, menjadikan terlaksananya tata kelola yang baik.

E. METODE PENELITIAN

1.1. jenis Penelitian

Jenis kajian yang digunakan adalah penyelidikan hukum normatif yaitu evaluasi penelitian dokumenter dengan menggunakan berbagai data sekunder, seperti norma hukum, konsep hukum, putusan pengadilan, dan lain-lain, dan dapat berupa gagasan bertingkat untuk Pelaksanaan sinkronisasi hukum Good Governance dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

1.3. Pendekatan Penelitian

Metodologi Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Metode hukum (akademik) adalah dengan menggunakan artikel atau kajian bibliografi dan pendapat para ahli terkait UU Administrasi Daerah No. 23 Tahun 2014 dan UU Sistem Internal Administrasi Negara No. 60. Peneliti menggunakan informasi kepustakaan sebagai data. sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

1.4. Jenis dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan metode survei. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang utama adalah metode survei, yaitu kuesioner tertulis. Metode penelitian terdiri dari penyebaran pertanyaan kepada responden dalam bentuk kuesioner.

1.5 . Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Alat pengumpulan data berikut digunakan untuk memperoleh hasil obyektif yang dapat diverifikasi dan dijelaskan:

1. Teknik Pengolahan Data

1.1. Studi Perpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum ketiga. Data yang diperoleh digunakan sebagai kerangka konseptual analisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, perkantoran dan data administrasi lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

2. Analisis Data

Seluruh data, baik data primer maupun data sekunder (data hukum primer, sekunder, dan tersier), akan diolah dan dianalisis. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan yang melampaui banyak bidang pemikiran kritis ilmiah dan penelitian dilakukan dengan menemukan dan menganalisis Banyak fakta dan angka yang dapat ditemukan dengan mengamati lapangan. Juga, kami akan mencoba membuat beberapa asumsi berdasarkan pengamatan tersebut.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan tesis terbagi atas bab-bab yang tiap babnya terbagi jadi subbab. Setiap bab memiliki konten yang berbeda namun unik berkaitan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini diberikan gambaran mengenai penulisan hukum, latar belakang, tantangan, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teori dan praktek) serta kerangka kerjanya teori (kesadaran perilaku kriminal, kesadaran penegakan hukum, kesadaran anak, kesadaran anak korban). Pengertian kejahatan dan retribusi), kerangka konseptual (teori keamanan

hukum, teori perlindungan hukum, metode penelitian keadilan (metodologi, indikator penyelidikan, jenis dan sumber data, kaedah pengumpulan data, kaedah analisis data, penulisan sistematik).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan kerangka konseptual yang meliputi gambaran umum pengawasan, gambaran umum tata kelola yang baik, dan gambaran umum pengawasan Inspektorat Daerah , Tinjauan umum tentang Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menerangkan bagaimana penulisan tesis untuk menganalisis tumbuhnya peran peneliti sebagai APIP yang meliputi berbagai pendekatan, metode penyelidikan, jenis data dan sumber maklumat, kaedah pengumpulan data, pemrosesan data dan kaedah analisis fizikal untuk menerapkan tata kelola yang baik. . di Kabupaten Mucomuco).

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbincangan dapatan kajian berhubung dengan rumusan masalah terkait penelitian yaitu tata cara APIP dalam mewujudkan good Governace dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan konsep konsep pelaksanaan Good Governance dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup penulisan hukum ini isinya ialah simpulan sebagai jawaban dari perumusan permasalahan sesudah dilakukan pembahasan dan cadangan yang diberikan oleh penulis.

BAB II
PERAN INPEKTORAT SEBAGAI (APIP) APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH) DALAM MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNAN DI KABUPATEN MUKOMUKO

2.1 Pengertian Pengawasan menurut para ahli

Menurut Sondang P Siagian, teori pengendalian Merupakan tugas yang sangat penting yang menjamin bahwa tugas dan tugas yang diberikan kepada manajer terlaksana sesuai dengan rencana yang telah direncanakan, dan jelas menunjukkan bahwa manajemen bertugas mengawasi perkembangan seluruh kegiatan. kelompok Pastikan semua kegiatan sesuai dengan rencana yang direncanakan. Menurut Sujamto, pemeriksaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan menilai hakikat pekerjaan atau kegiatan yang bersangkutan. Itu tergantung pada apa yang harus Anda lakukan. Pengertian pemeriksaan menekankan pada proses pemeriksaan dan melaksanakannya secara sistematis menurut langkah-langkah yang telah ditentukan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada § 373 ayat 1-3, § 380 ayat 1-2 dan PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penatausahaan dan Pengawasan Perkembangan Undang-Undang Rezim Daerah Tahun 2014. pemerintahan daerah, selanjutnya unit pengawasan pemerintahan daerah yang dahulu dipimpin oleh pengawas daerah provinsi kabupaten/kota, badan pengawas adalah Mendukung proyek-proyek pemerintah daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh Gubernur, Gubernur/Wakil Gubernur dan departemen terkait yang dikelola oleh Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan tugas Dewan Pengawas (Tupoks) adalah melaksanakan pengawasan operasional terhadap penyelenggaraan Pemerintah

daerah di bidang penelitian meliputi tata kelola, pengembangan masyarakat, perekonomian lokal dan kepemilikan lokal. Inspeksi Daerah sebagai badan yang berwenang melaksanakan tugas pemeriksaan Proses inspeksi harus ditingkatkan dan item inspeksi dapat dikendalikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Pengendalian Daerah Kabupaten Mukomuko Demi kelancaran Pemerintahan Kabupaten Mukomuko. Namun pada dasarnya kewenangan pengendalian daerah belum berfungsi secara efektif dan efisien sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kota Ternate, sehingga pelatihan teknis peralatan pemantauan dan perolehan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pemantauan masih terbatas aktivitas masih rendah. jadi memantau perangkat.

Tata pemerintahan yang baik adalah harapan setiap warga negara. Pemerintahan yang bagus membawa nilai-nilai baik bagi kehidupan pemerintahan. Namun yang terlihat saat ini adalah seluruh departemen pemerintahan, khususnya pemerintah desa, belum terkelola dengan baik dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Sebab, pemerintah kurang mengelola peran dan kewenangannya Sebagai penyelenggara urusan masyarakat dengan baik.

Definisi kebijakan yang baik lebih luas. Dengan kata lain, mencakup prinsip-prinsip manajemen secara umum, tidak hanya mencakup pemerintahan tetapi juga organisasi bisnis dan organisasi kemasyarakatan. 1 Semua jenis manajemen harus menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Hal ini dalam artian tata pemerintahan yang baik. “Prinsip-prinsip yang paling banyak dipahami dalam konsep tata pemerintahan yang baik adalah (a) supremasi hukum, (b) efisiensi, (c)

efisiensi, (d) transparansi, dan (e) akuntabilitas.”Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Cara kerjanya seperti ini: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengelola berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan sesuatu dengan seksama, tidak berbuat apa-apa selain melaporkannya dalam program. Realitas dari apa yang dilihat. ¹

Berikut beberapa penjelasan penelitian tersebut menurut para ahli:

- a. Menurut Prajudi, pemantauan adalah tindakan memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan, dilakukan atau direncanakan berdasarkan apa yang diperlukan, direncanakan dan diamati.
 - b. Saiful Anwar mengatakan, perlu adanya pengawasan atau pengendalian terhadap kerja aparatur pemerintah untuk menjamin terlaksananya aktiviti yang telah ditentukan untuk mencapai matlamat dan menghindari penyimpangan.
- 3 Manullang mengatakan, penyidikan merupakan cara untuk mengetahui apa yang dilakukan dilakukan. Evaluasi.

Dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jaksa adalah salah satu dari berikut ini kegiatan pengelolaan dan tidak dapat dipungkiri lagi dengan kegiatan pengelolaan berbeda Hal ini karena manajer dapat menentukan apakah kegiatan konsisten dengan pencapaian tujuan.

2.1.1 Fungsi dan Tujuan Pengawasan

1) Maksud Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah, pemantauan Ini adalah proses untuk mempersiapkannya rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Proses

inspeksi juga mencakup Identifikasi faktor-faktor yang menghambat pengoperasian dan lakukan tindakan perbaikan yang tepat. Tindakan harus diambil untuk memastikan bahwa organisasi terus mencapai tujuannya. Terakhir, Anda perlu memiliki proses tindak lanjut untuk memastikan rencana dan perubahan yang Anda buat dapat diterapkan. Jika kinerjanya tidak tepat, fungsi monitoring juga akan memantau tindakan perbaikan yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa tindakan yang direncanakan masih terpenuhi. Aspek pemeriksaannya adalah:

1. Memperkuat tanggung jawab pegawai yang ditugaskan bekerja dan hak bekerja.
2. Melatih karyawan untuk bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan.
3. Hindari kesalahan, kelemahan dan penyelewengan mengikut tertib terhindar dari kematian. Memperbaiki kesalahan dan penyimpangan untuk menghindari jeda dan pemborosan dalam proses kerja.

Anda dapat melihat bahwa prosesnya menjadi lebih baik.

- a) Memperbaiki kesalahan operator dan mencegah kesalahan operator agar tidak terjadi kesalahan baru.
- b) Menentukan apakah penggunaan anggaran yang disediakan dalam rencana signifikan dan sesuai dengan rencana.
- c) Menentukan kinerja kegiatan sesuai Program diidentifikasi dalam rencana (tingkat implementasi).
- d) Bandingkan hasil pekerjaan Anda dengan apa yang ditentukan dalam

rencana adalah standar.

2) Tujuan Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah, penelitian memiliki empat tujuan: beradaptasi dengan lingkungan, mengurangi kegagalan, mengurangi Estimasi biaya dan kompleksitas operasional.

1. Penyesuaian persekitaran ialah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam persekitaran syarikat. Persekitaran dalaman dan luaran;
2. Kegagalan menurun adalah waktu saat perusahaan melakukan proses produksi. Misalnya, perusahaan ingin menjadi sekecil mungkin.
3. Ketiga perusahaan tersebut gagal dalam memangkas biaya.

Melihat kompleksitas manajemen sehingga perusahaan dapat fokus pada tugas manajemen yang berbeda dan kompleks.

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pertahankan sumber daya kontrol.
3. Mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan organisasi
Mengintegrasikan fakta dan informasi dalam organisasi.;

Situmorang dan Julur menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah:

1. Untuk membuat alat yang sederhana dan efektif yang didukung oleh otoritas sistem. Administrasi publik (efektif dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam bentuk tata kelola masyarakat

yang obyektif, aktif dan bertanggung jawab)

2. Menjamin tata kelola kantor pemerintah dan menjaga kondisi kerja.
- 3 tindakan, tindakan atau bekerja, tumbuhnya budaya inalu di seluruh pejabat pemerintah, adalah dosa besar karena melakukan sesuatu yang keji terhadap masyarakat dan masyarakat."

2.1.2 Jenis – jenis Pengawasan

Jenis-jenis manajer adalah:

a. Pengawasan umum

Pengawasan umum merupakan salah satu bentuk pengawasan pemerintah secara langsung terhadap seluruh kegiatan pemerintahan daerah. Pengawasan menyeluruh Hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah berada di tangan Menteri Dalam Negeri dan walikota, anggota dewan, anggota dewan atau kepala pemerintahan daerah atas nama pemerintah daerah.

Kewenangan melakukan pemeriksaan umum adalah :

1. Meminta, menerima dan menerima bahan atau informasi dari kantor Kementerian Dalam Negeri kota dan kabupaten, dari pejabat setempat dan golongan lain. dianggap memadai.
2. Melakukan atau mengarahkan inspeksi dan/atau inspeksi lokasi.
3. Menerima dan menyelidiki keluhan.
4. Hubungi pihak berwenang setempat.
5. Menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mencegah segala

jenis pelanggaran terhadap pejabat yang berwenang.

b. Pemeriksaan larangan

Pemeriksaan larangan memuat asas bahwa peraturan perundang-undangan Keputusan daerah dan kepala daerah mengenai suatu hal tertentu baru sah setelah mendapat persetujuan pejabat yang bersangkutan:

1. Menteri Hukum Daerah dan Peraturan Daerah I. Keputusan. kepala.
2. Inspektur Daerah bertanggung jawab atas peraturan perundang-undangan setempat dan keputusan Inspektur Daerah Tingkat II...

c. Secara umum, undang-undang setempat atau keputusan pemerintah daerah yang perlu disahkan adalah:

1. Undang-undang tersebut menetapkan langkah-langkah untuk mewajibkan warga negara, termasuk perintah, larangan, kewajiban, Lakukan sesuatu atau jangan lakukan apa pun dll. . Langsung ke masyarakat.
2. Pelanggaran terhadap Sejumlah ketentuan telah diatur dalam undang-undang setempat dapat diancam pidana berupa denda dan penjara.
3. Pajak dan pajak daerah membebani masyarakat.
4. Ini menentukan segala sesuatu yang ingin diketahui publik tentang hal-hal yang menjadi kepentingan publik.
5. Tinjauan disiplinAturan dan keputusan pengawas regional ditinjau. Pelanggaran adalah penggantungan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bercanggah dengan

kepentingan awam dan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Penggantungan atau pencabutan apa pun akan dilakukan oleh personel yang berwenang

2.1.3 Fungsi – Fungsi Pengawasan

Menurut Julina (2008:72), fungsi pemantauan adalah mengidentifikasi berbagai situasi yang menyulitkan pekerjaan dan melakukan penyesuaian Anda ingin mencapai tujuan Anda. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa hal-hal yang Anda konfigurasi berfungsi dengan benar. Dalam istilah yang lebih mendasar, audit adalah proses sistematis Dengan menetapkan standar kinerja dan tujuan tertentu, menentukan apakah dan sejauh mana setiap ketidaksesuaian ada, Harus ada kesempatan yang adil untuk menggunakan semua sumber daya perusahaan. Hal ini mungkin dan efektif mencapai tujuan organisasi.

Menurut Maringan Masry Simbolon (2004:62), proses pengawasan meliputi:

- 1) Memperkuat kontrol Bagi pejabat publik yang telah diberi tugas dan wewenang melakukan pekerjaannya.
- 2) Melatih pejabat publik untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- 3) Hindari tipu muslihat, tipu muslihat, kemalasan dan kelemahan agar terhindar dari kematian.
- 4) Menghilangkan kesalahan dan penyimpangan untuk menghindari masalah atau pemborosan dalam proses kerja.

Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa peran manajer adalah menetapkan tujuan dan merencanakan cara mencapainya. Tentu saja proses pengawasan ini

tidak dapat dipisahkan dengan proses pengelolaan lainnya khususnya perencanaan. Apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik, diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Namun disini diperlukan monitoring atau manajemen untuk mengontrol derajat konsistensi antara rencana kerja dengan proses kerja serta derajat kinerja yang diharapkan...

2.1.4. Jenis – jenis Pengawasan

Menurut Feriyanto dkk (2015:64-65), pemeriksaan yang dapat dilakukan ada banyak jenisnya:

1. Pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal. Ya; Inspektur Kabupaten kota mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di suatu kabupaten atau kota. (Sujamto, 1986: 81-82) Dalam pasal 218 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rezim Lokal.
2. Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan dari luar, yaitu pemerhati yang melakukan adalah orang lain selain penerima. . gedung administrasi. Misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempunyai yurisdiksi merupakan mekanisme pemeriksaan eksternal pemerintah karena berada di luar struktur administrasi pemerintah.
3. Inspeksi Intrusif: Inspeksi intrusif adalah inspeksi yang terjadi setelah pekerjaan atau aktivitas selesai. Pengawasan terorisme juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan negara (Sujamto, 1986: 87).
4. Pemeriksaan langsung adalah pemeriksaan dengan mendatangi obyek yang diperiksa dan memeriksa tempat. Meskipun inspeksi langsung dilakukan dalam proyek konstruksi fisik, inspeksi lapangan, atau inspeksi lapangan, biasanya

merupakan inspeksi administratif atau inspeksi fisik di lokasi.

5. Penyeliaan tidak langsung adalah pengawasan tanpa mengunjungi tempat kerja, orang yang diawasi, atau secara Jarak jauh, bahkan di belakang meja. Dokumen yang diperlukan untuk verifikasi tidak langsung adalah sebagai berikut:

a. Laporan prestasi perniagaan (laporan biasa dan kecemasan)

b. Pemeriksa lain melaporkan hasil pemeriksaan (LHP)

c. Surat pengaduan

D. Informasi atau informasi yang dimuat dalam suatu media massa

2.1.5 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan

Menurut Nurcholis (2007:332), Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hal ini mencakup tindakan regulasi, klaim Pendapatan Dalam Negeri atau klaim kompensasi, klaim perdata/peradilan, pengaduan pidana dan perbaikan administrasi, personel dan manajemen. Menurut UU BPK Nomor 2 Tahun 2010, pembuktian tanggung jawab dapat dilengkapi dengan menyetorkan uang/harta atau menyelesaikan pekerjaan/harta kepada pemerintah berdasarkan bukti audit dan mengelola kinerja yang bersifat pemberian peringatan/teguran/koreksi kepada masyarakat. tanggung jawab Melakukan penyesuaian anggaran dan perbaikan SPI. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa langkah selanjutnya adalah pelaksanaan instruksi inspektur jenderal dan langkah selanjutnya ini dilakukan oleh pihak atau pejabat yang ditentukan dalam instruksi inspektur jenderal yaitu para pejabat. / petugas yang melakukan persidangan. Pengurus, staf kantor dan staf kesekretariatan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan serta mempunyai wewenang

untuk mengawasi (mengubah, memperbaiki atau memperbaiki prosedur administrasi) yang dilakukan adalah :

1. Tindakan administratif mengikut apa yang ditetapkan dalam peraturan perundangan PNS, termasuk permohonan Penebusan Pejabat
2. Kewajiban atas tuntutan sivil atau tindakan undang-undang, iaitu:
 - a) Tuntutan untuk pampasan atau ganti kerugian
 - b) Tagihan Dana Milik Negaran
 - c) Tagihan denda, biaya dan lain-lain.
3. pelanggaran umum dan melaporkan kasus tersebut kepada Jaksa Agung India jika terdapat indikasi pelanggaran tertentu.
4. Langkah-langkah untuk meningkatkan institusi publik dari segi kelembagaan, personalia dan manajemen. Oleh karena itu, yang dilakukan dalam pemeriksaan bukanlah hukuman atau teguran, melainkan bimbingan, nasehat, puji-pujian atau puji-pujian yang terbaik.

2.1.6. Pentingnya Pengawasan

Pemantauan merupakan salah satu fungsi manajemen dan memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Jika aktivitas pemantauan ini tidak dilakukan, hal ini dapat berdampak serius terhadap organisasi. Julitriarsa dan Suprianto (1998: 101) berkomentar: Jika penelitian tidak dilakukan maka resiko kesalahan semakin besar. Tiba-tiba kesalahannya menjadi sangat besar dan sulit diatasi. Jika ini terjadi, Anda tidak hanya Anda mungkin tidak dapat mencapai tujuan

Anda, tetapi Anda juga akan menderita. Untuk meningkatkan kinerja pegawai guna mencapai tujuan organisasi, kita harus sangat tepat karena tujuan sangat berguna bagi kelompok kerja.

Sistem pelacakan yang baik sangat penting dan efektif dalam mengelola operasi di organisasi mana pun. Karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji apa yang akan terjadi dan membandingkannya dengan apa yang telah terjadi direncanakan, dan segera mengkomunikasikan penyimpangan atau hambatan kepada manajemen terkait. Tindakan korektif akan dipertimbangkan. Prosedur Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP) hendaknya memperbaiki pelaksanaan pemeriksaan, khususnya pengawas daerah yang melakukan pemeriksaan pada setiap SKPD dan setiap perusahaan daerah, agar dapat efisien sehingga pelaksanaan pemeriksaan berhasil sesuai harapan. Proses tersebut didukung oleh Sumber daya manusia dan kemampuan yang memadai melakukan inspeksi, infrastruktur & pendanaan yang memadai.

Peningkatan pengawasan ini sangat penting untuk meminimalisir kebocoran pada perekonomian nasional/teritorial akibat inefisiensi dan ketidakefektifan program/kegiatan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pemeriksa fungsional dan lembaga pemeriksa administrasi daerah (P2UPD) dengan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan tidak terpengaruh oleh lingkungan hidup, berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan, berperilaku etis, dan mempunyai bukti yang cukup, karena hasil pemeriksaan yang dilakukan merupakan masukan bagi manajemen dalam menyusun kebijakan untuk memantau kecurangan terkait program atau kegiatan yang dapat merugikan perekonomian negara/wilayah

dan/atau program atau kegiatan yang tidak efektif, efisien dan ekonomis dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Mukomuko pada masing-masing SKPD, ruang lingkup pemeriksaannya adalah pada keuangan, dan bidang perlengkapan. . sesuai program kerja pengendalian tahunan (PKPT). Secara khusus, audit terhadap program dan kegiatan telah dilakukan, namun belum terlaksana sesuai harapan, karena audit masih fokus pada penelaahan kewajiban pelaporan dan kontrak penulisan untuk mengidentifikasi penyimpangan. dalam penggunaan anggaran atau dalam pelaksanaan kontrak yang bertentangan dengan isi kontrak.

Kedepannya, Pejabat Fungsional Auditor Kabupaten Mukomuko dan Inspektur Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebaiknya lebih banyak melakukan audit, tidak hanya fokus pada verifikasi ketaatan atau Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan penilaian. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa lalu oleh masing-masing SKPD dan program dan kegiatan yang sedang berjalan selama periode pengamatan dapat digunakan untuk menilai berhasil tidaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Pengawasan pemerintah merupakan suatu proses administratif yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian diharapkan pengendalian intern pemerintah menjadi fungsi pengendalian yang benar-benar baik..

2.1.7 Tipe-tipe Pengawasan

Pengawasan ada banyak jenisnya: pengawasan visual, pengawasan simultan dan pengawasan reaktif (Handoko, 2011; 359). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengendalian pertama (advance control) adalah sebagai berikut. Disebut juga pengendalian cadangan atau pengendalian regangan, Hal ini dirancang untuk mengantisipasi permasalahan atau penyimpangan terhadap standar atau tujuan sehingga dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebagian pekerjaan selesai.
2. Pengawasan (kontrol) bekerja sama dengan pemberi kerja. Pemeriksaan ini disebut status opsional, "Stop = Lanjutkan" dan dilakukan saat pekerjaan sedang berjalan.
3. Kontrol Umpan Balik: Juga dikenal sebagai kontrol umpan balik, kontrol umpan balik mengukur hasil aktivitas Mengidentifikasi masalah yang menyimpang dari rencana atau standar yang telah selesai menerapkan konsekuensi pada pekerjaan.

2.1.8 Indikator Pengawasan

Menurut Robbins dan Coulter (2016, p. 290), Satriad mempunyai empat poin:

Yaitu.:

1. Penetapan standar, yaitu menetapkan tujuan (objective) dan hasil yang diinginkan, yang dapat digunakan sebagai berikut . : Bandingkan hasil saat melakukan tugas administratif. Standar juga menjadi batasan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi.
2. Pengukuran adalah suatu proses dimana energi dihasilkan secara teratur, terus menerus dan tepat Diukur dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, dan bulanan, sehingga mengukur kualitas dan kuantitas produk.
3. Membandingkan artinya membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan

atau standar yang ditetapkan, lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar.

4. Tindakan tersebut merupakan keputusan untuk mengubah atau mengubah. Jika ada perbedaan antara standar dan implementasi, ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memperbaiki kesalahan.

2.2 Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tata kelola yang baik berarti menerapkan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab berdasarkan kondisi pasar yang demokratis dan efisien, mencegah kesalahan alokasi investasi, mencegah korupsi dan salah urus politik, memperkuat manajemen keuangan dan mendorong pembangunan. Membangun kerangka hukum dan politik. . Tata kelola yang baik merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya untuk melaksanakan tanggung jawab bersama. Sebagai pemerintahan nasional, warga negara dan swasta turut serta menerima penyelenggaraan pemerintahan.

Indonesia sendiri sudah mulai membangun dan menerapkan good governance sejak awal era reformasi agama. Periode ini telah membawa segala perubahan pada sistem pemerintahan dan perlunya proses demokrasi. Oleh karena itu, manajemen yang baik merupakan salah satu alat koreksi keyakinan yang harus dilaksanakan. . Namun jika dicermati perkembangan reformasi agama yang telah berlangsung selama 15 tahun berdasarkan gagasan reformasi keyakinan sebelumnya, maka belum bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berjalan dengan sangat baik . Penganggaran dan akuntansi, yang merupakan dua produk utama tata kelola yang baik, sering kali mengalami kecurangan dan penyimpangan.

Sebagai pengelola pemerintahan nasional sehari-hari, pemerintah adalah organisasi nasional yang dibangun atas dasar kepercayaan publik dan kebebasan nasional. Selain itu, di negara-negara modern, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menggunakan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan berbagai kegiatannya. Dalam konteks ini, Tata pemerintahan yang baik diartikan sebagai tata kelola yang baik suatu negara. Sedangkan good governance dalam arti sempit adalah praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, di Belanda (mengikuti pakar hukum dalam negeri Indonesia), terdapat “Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” (Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) sudah lama muncul. Asas ini, yang disebut AUPB, memuat pedoman-pedoman yang hendaknya digunakan oleh pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, dan oleh hakim (administratif), untuk menguji kekuasaan (wewenang) kegiatan hukum dan operasional yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintahan tersebut. negara.

. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: kejelasan motivasi, kejelasan tujuan, non-temporalitas, kehati-hatian, kepastian hukum, kesetaraan administrasi, tidak menggunakan kekuasaan yang menyimpang dari tujuan, keadilan, dan sebagainya. Dengan menetapkan proses peradilan, maka organisasi pemerintahan sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan di bidang pemerintahan (administratif), Selain lebih kuat, terhubung langsung dan relevan dengan masyarakat. Fungsi administratif pemerintah seperti ketertiban, perizinan dan berbagai pelayanan publik merupakan bagian dari tiga fungsi pemerintah yang mempengaruhi masyarakat. Apabila pejabat pemerintah menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik, maka hal tersebut dianggap

sebagai tindakan wajar pejabat pemerintah atau merugikan kelompok tertentu (perorangan, organisasi, atau badan hukum). Oleh karena itu, Prinsip umum good governance yang diterapkan oleh pejabat publik harus mampu mencegah dan menghalangi masyarakat dari kegiatan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat. Dikenal juga sebagai pemerintahan yang baik, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau perilaku sehari-hari yang mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi program sosial Untuk mencapai tujuan itu. kebijakan yang baik tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintah, namun mencakup seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Menurut Bintoro Tjokromidjojo, Good governance merupakan salah satu bentuk manajemen pembangunan atau manajemen pembangunan, dimana pemerintah pusat berperan sebagai agen perubahan sosial di negara berkembang atau berkembang. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan mediator pasar, menciptakan lingkungan yang mendukung dan berinvestasi pada infrastruktur yang mendukung dunia usaha. Mardiasmo (1999: 18) berpendapat bahwa good governance merupakan suatu pendekatan teoritis yang didasarkan pada pengembangan good governance dalam urusan publik. Menurut Bank Dunia seperti dikutip Wahab (2002:34). Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan pembangunan yang adil dan bertanggung jawab berdasarkan demokrasi dan pasar yang baik, menghindari alokasi dan inefisiensi investasi, serta mencegah korupsi dan organisasi politik, memberdayakan keuangan mahasiswa dan mendirikan lembaga-lembaga hukum dan politik. praktik manajemen yang baik.

Melalui Tata pemerintahan yang baik sebagai lembaga pemerintahan tradisional, dapat dikaji kemampuan masing-masing pemangku kepentingan dalam mengatasi berbagai persoalan dan persoalan yang menimpa daerah untuk melaksanakan Otonomi otonom menurut UU no.10. UU otonomi no.32 tahun 2004. Oleh karena itu, mengatur pemerintahan daerah. Perlu dipastikan berkembangnya inovasi dan kegiatan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat, demokrasi dan otonomi daerah. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem tata kelola daerah pada masa kemerdekaan ini harus bertumpu pada prinsip-prinsip seperti demokrasi, pemberdayaan, kinerja, daya tanggap, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, keberagaman, konsistensi kebijakan, dan kebijakan. setara. penegakan hukum. Setidaknya seperti yang dikatakan Santosa (2008), syarat yang menjadikan good governance saat ini adalah transparansi, daya tanggap, efisiensi, efisiensi dan Bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan dan pelayanan publik pemerintah. Namun, untuk mewujudkan hal ini, para pemangku kepentingan harus bekerja sama.

Dalam kaitannya dengan urusan publik dan perlindungan sosial (hukum), terdapat dua cabang pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan rakyat, yaitu lembaga pemerintah (eksekutif) dan Lembaga penegak hukum (peradilan). Oleh karena itu, ketika tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dibenarkan, maka reformasi birokrasi menjadi prioritas dan reformasi hukum. Misalnya, pelayanan publik seringkali diperluas secara hati-hati, namun birokrasi telah dikomersialkan dengan menciptakan sistem “biaya administrasi”, “hadiah”, subsidi, dan lain-lain. Situasi serupa terjadi pada aparat penegak hukum. Berbagai

tindakan lembaga peradilan menunjukkan bahwa putusan hakim seringkali dianggap berdasarkan negosiasi, persuasi, dan lain-lain, dan tidak didasarkan pada asas keadilan. Berdasarkan hal di atas, dalam praktiknya, Tata kelola yang baik memerlukan tata kelola yang transparan dan kompeten yang memberikan masyarakat berbagai kemudahan, fasilitas, layanan, dan berbagai variabel hukum dan sosial. Selain itu, mengingat adanya hubungan langsung antara organisasi pemerintah (birokrasi) dan masyarakat, maka hal tersebut dapat dikelola secara efektif dengan melakukan reformasi sistem hukum (birokrasi) dan reformasi supremasi hukum. Mutu penyelenggaraan pemerintahan bukan disebabkan oleh ketidakjelasan hukum, lemahnya penyelenggaraan pemerintahan, atau permasalahan administratif lainnya, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain. Pertama, faktor politik pada saat itu mempengaruhi atau menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Politisasi birokrasi untuk mendukung rezim adalah contoh dari berbagai jenis sistem curang yang mengarah pada korupsi, penyimpangan dan impunitas. Selain itu, politik birokrasi berarti pemerintah tidak lagi berorientasi pada kepentingan sosial tetapi pada kekuasaan. Birokrasi yang tertutup tidak dapat dijalankan dengan baik. Faktor kedua yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik adalah kepastian hukum. Berbeda halnya pada masa Orde Baru, jika ada pejabat yang kedapatan berbuat salah maka ia harus mengembalikan uang hasil korupsinya, namun pejabat yang korup tersebut tidak dihukum. Pengembalian hasil korupsi dianggap sebagai penghapusan sifat kejahatan dengan alasan tidak ada kerugian yang ditimbulkan pada negara atau pemerintah. Perlindungan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan antara

lain untuk “mempertahankan kekuasaan pengusaha di tempat kerja atau individu”. Faktor ketiga, governance, menentukan berhasil atau tidaknya good governance. Contohnya adalah administrasi pemerintah pusat, yang mengabaikan administrasi federal dalam sistem swasta dan mengizinkan pemerintah daerah untuk berpartisipasi langsung dalam administrasi negara. Desentralisasi telah muncul selama 40 tahun terakhir dan, selain tingginya biaya birokrasi, juga terdapat tuntutan daerah untuk melepaskan diri dari batasan pemerintahan Penyatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip Good Governance Sebuah program yang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu :

A. Akuntabilitas

Pejabat pemerintah Bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang yang didelegasikan. kepada mereka dalam peran dan tanggung jawabnya. Pejabat pemerintah harus menyadari kebijakan, program dan kegiatan yang mereka terapkan atau publikasikan, termasuk kebijakan dan program tersebut. dan pekerjaan. Artinya kelembagaan (organisasi), pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia mempunyai keterkaitan yang erat. Prinsip akuntabilitas mengharuskan kita melihat biaya dan manfaat dari berbagai kebijakan dan tindakan pejabat pemerintah (tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, dll, berdasarkan kebijakan dan tempat kerja). Selain itu, akuntabilitas erat kaitannya dengan tanggung jawab atas efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan atau sasaran suatu kebijakan atau program, sehingga tidak dapat dipisahkan dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat

pemerintah.

B. Masyarakat dan pejabat pemerintah lainnya dapat mencari Memperoleh data dan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pejabat pemerintah di tingkat nasional dan daerah, serta data dan informasi lain yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pejabat publik lainnya yang mengetahui atau ikut serta dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik dengan mengelola pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan kebijakan publik. Data dan informasi terkait tanggung jawab/kegiatan instansi pemerintah harus akurat, misalnya informasi PNS dari BAKN, informasi guru dari Kementerian Nasional, data hasil padi dari Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Hindari data dan informasi “menarik” yang memutarbalikkan kebenaran. Karena pimpinan membuat kebijakan publik yang tidak berdasarkan data dan fakta, maka keputusan atau kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan baru, seperti permasalahan lingkungan, sampah dan penderitaan manusia.

c. Ketaatan pada aturan hukum

Pejabat pemerintah mengikuti dan melakukan semua aktivitas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada lingkungan eksternal (masyarakat secara luas) dan, pada tingkat tertentu, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada lingkungan internal (misalnya, aturan manajemen perburuhan dan ketenagakerjaan) . standar inspeksi). Prinsip ini juga menghimbau masyarakat secara luas untuk ikut serta dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada masyarakat. Prinsip kesediaan lembaga untuk bekerja demi negara dan kepentingannya, bukan memihak kelompok, individu, atau partai politik,

merupakan prinsip yang harus dipatuhi oleh pejabat publik.

Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan Tata kelola yang baik, yang ditandai dengan akuntabilitas dan transparansi, merupakan sebuah langkah penting pengawasan yang baik di instansi pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Inspektorat Daerah memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan serta pembinaan di daerah. Inspektur Distrik yang melaksanakan Program Kerja Inspeksi Tahunan (AIP) adalah Inspektur Distrik PPU melaksanakan sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Kemendagri mengamanahkan bahwa Inspektorat dalam 1 tahun harus melakukan pemetaan pengawasan, apa-apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan temanya. Pengawasan itu dituangkan dalam PKPT Tahunan. Contohnya, dalam melakukan pengawasan atau reviu terhadap perencanaan, terhadap penganggaran, melakukan evaluasi, monitoring.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah, menurut Pasal 57, wajib mengikuti tata cara pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi: supremasi hukum; a. pemerintahan yang bagus; b. kepentingan umum; D. membuka; E. proporsi; F. profesionalisme; G. tanggung jawab; waktu yang baik
Saya efektivitas; Oleh J. Hak

1. Kepastian hukum adalah asas hukum yang menitikberatkan pada asas dasar dan penafsiran peraturan perundang-undangan dalam seluruh kebijakan dewan.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tujuan utama ketertiban, efisiensi, dan keseimbangan penyelenggaraan pejabat pemerintah.

3. Asas kepentingan umum adalah asas yang menekankan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada ambisi, kepedulian dan pilihan.
4. Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara serta menitikberatkan pada perlindungan hak individu dan kolektif serta rahasia negara.
5. Asas kesetaraan adalah asas yang menitikberatkan pada keseimbangan hak dan kewajiban pejabat publik.
6. Konsep profesionalisme adalah asas yang menekankan profesionalisme ditinjau dari Kode Etik dan peraturan perundang-undangan.
7. Konsep akuntabilitas adalah konsep yang menentukan hasil akhir dari seluruh tindakan dan kegiatan pemerintah. Pengurus harus bertanggung jawab kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan bangsa sesuai dengan hukum.
8. Asas efisiensi adalah asas pengurangan penggunaan sumber daya untuk mengelola negara guna mencapai hasil usaha yang terbaik
9. Asas efisiensi adalah asas perhatian terhadap tujuan yang adil dan efektif
10. Asas keadilan adalah bahwa tujuan mengarahkan pemerintahan menuju tujuan yang adil dan efektif harus mencerminkan keadilan negara bagi seluruh warga negaranya.

2.2 kedudukan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Kewenangan Pengendalian Menurut Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Dewan Negara Nomor 72 Tahun 2019 tentang Lembaga Pengendalian: “Pemeriksaan wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir c ayat 5 ayat 1 keputusannya adalah badan pengawas pelaksanaan. .oleh pemerintah provinsi.” Tugas pemeriksaan wilayah kabupaten atau kota diberikan dalam Pasal 33 ayat 4: “Tugas pemeriksaan wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah membantu gubernur atau walikota dalam pembangunan pelaksanaan urusan pemerintahan.” berada di bawah wilayah hukum daerah dan bertugas membantu daerah pembekalan. Tugas inspektorat daerah adalah membantu gubernur dalam pembinaan dan pengawasan urusan-urusan administrasi dalam pemerintahan daerah dan membantu daerah.

Dengan demikian, badan pengawas daerah adalah subsistem sistem ketatanegaraan yang diakui Negara Republik Indonesia, yang otonominya dapat diberikan dan dilaksanakan oleh badan pengawas yang bertanggung jawab kepada gubernur atau walikota melalui sekretaris Dewan Negara atau kota, yang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dalam pelaksanaan tugas ini: Menetapkan petunjuk teknis pengawasan dan memajukan pengawasan, melaksanakan operasi internal dan pengawasan keuangan melalui audit, inspeksi, evaluasi, pengawasan. dan tindakan pengendalian lainnya, melakukan pemeriksaan khusus, mengangkat gubernur atau walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, menyusun laporan yang merinci hasil pengawasan, mengoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, mengendalikan pelaksanaannya. melaksanakan program reformasi birokrasi, mengelola kantor inspeksi daerah kabupaten atau kota, dan

melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab gubernur atau walikota.

Untuk melaksanakan tugasnya, Pemeriksa Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan teknis mengenai pemeriksaan dan promosi pemeriksaan.
2. Melaksanakan audit internal atas operasional dan anggaran melalui audit, review, pemantauan, tindak lanjut dan audit lainnya.
3. Perwakilan pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap proyek-proyek khusus yang ditunjuk oleh pajak.
4. Menyiapkan laporan hasil pemantauan.
5. Melaksanakan koordinasi untuk mencegah korupsi.
6. Mengawasi pelaksanaan program reformasi administrasi.
7. Melaksanakan fungsi administratif Anggota Dewan Daerah dan
8. Melaksanakan fungsi lain yang ditentukan oleh Anggota Dewan untuk tugas dan tanggung jawabnya..

Inspektur distrik setempat menjalankan fungsi berikut: Inspektur distrik bertanggung jawab membantu gubernur dalam pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintah di bawah kewenangan lokal dan dukungan terhadap organisasi lokal. Dalam melaksanakan fungsinya, Inspeksi Daerah bertanggung jawab kepada Daerah melalui Sekretariat Daerah. Dalam pemeriksaan dewan, Irjen Pol memimpin. Dalam melaksanakan tugasnya, Tutor bertanggung jawab kepada Panitera melalui Pembimbing. Pemerintah daerah adalah lembaga inspeksi yang berada di bawah pemerintah daerah. Oleh karena itu, Inspektur

Jenderal daerah merupakan lembaga yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun, kenyataannya rekening di daerah tersebut tidak berfungsi dengan baik. Tentu saja, di beberapa daerah, pengawasnya masih kurang berfungsi dengan baik, bahkan ada yang membentuk pengawas daerah sebagai tempat penampungan pejabat mutasi yang masih membutuhkan pejabat.

Sebaliknya, kedudukan pokok, fungsi dan tugas pengawas kabupaten/kota adalah sama, namun sesuai dengan keadaan masing-masing kabupaten/kota diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan setempat masing-masing kabupaten/kotapersyaratan Aturan dan regulasi yaitu.:

- a. Mengkoordinasikan pemantauan hasil tes. Alat untuk memantau kinerja publik (APFP).
- b. Melaksanakan layanan pencarian informasi bagi semua pihak.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran penyidikan.
- d. Laporan hasil penyidikan akan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan DPRD.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan gubernur. Pengawas daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan daerah.

2.3 Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dengan kata lain good governance berarti tata kelola yang baik¹³, pengelolaan yang baik atau pengelolaan yang baik. Genie Rochman dari Sadjijono menggambarkan good governance sebagai sarana pengelolaan sumber daya ekonomi

dan sosial, termasuk pengaruh sektor publik dan swasta. Sadjijono juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik terjadi ketika pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama dan saling mendukung. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas disebutkan dalam Bab 1 Nomor 46, bahwa lembaga inspeksi internal pemerintah adalah pengawas kementerian, pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, dan lembaga pemeriksa internal pemerintah. inspeksi otonom dan kota. auditor Peran dan kedudukan Menteri Pertahanan sangat strategis, baik dari segi pengelolaan, visi, pencapaian misi dan program pemerintah. Inspektur Distrik harus jujur dan tulus dalam pekerjaannya, tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dan harus berani dalam pekerjaannya. Auditor lokal harus mampu memenuhi tanggung jawabnya dan bertindak sesuai dengan nilai dan etika kita. Komitmen ini erat kaitannya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau perusahaan. Nilai kejujuran penting ketika melamar ke instansi pemerintah. Kepercayaan adalah rasa saling percaya yang sangat membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Rumusan ciri-ciri good governance yang disebutkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam tindakan pemerintah. Sebab, proyek pemerintah tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa partisipasi masyarakat.
- b. Mengenai hukum Sistem hukum, termasuk hukum hak asasi manusia, harus diterapkan secara adil dan tanpa penyalahgunaan.
- c. Transparansi Artinya transparansi mengenai segala kegiatan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Prinsip transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, memberikan informasi dan memastikan tersedianya

informasi yang akurat dan relevan. Intelijen didasarkan pada arus informasi yang bebas. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus tersedia bagi para pemangku kepentingan, dengan informasi yang cukup tersedia agar mereka dapat memahami dan memantau.

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan dari definisi sebelumnya bahwa manajemen yang baik tidak hanya berarti manajemen yang baik dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga terselenggaranya organisasi dan pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang baik. Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Indikator tata kelola yang baik meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan penegakan hukum. Berikut uraian mengenai metode kuantitatif atau kualitatif.

1. Partisipasi berarti laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan. Kebutuhan dan aspirasi Anda.
2. Kejelasan harus terjamin dalam peredaran informasi yang bebas, berbagai proses, organisasi dan kerangka informasi, informasi harus tersedia bagi mereka yang memerlukannya dan harus disediakan secara akurat dan mudah agar informasi tersebut dapat digunakan. . Alat pemantauan dan evaluasi.
3. Akuntabilitas berarti bahwa pengambil keputusan di organisasi sektor jasa dan masyarakat bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum. Tergantung pada jenis keputusan dalam organisasi,

keputusan tersebut dapat berupa keputusan internal atau eksternal.

4. Efisiensi adalah proses dan manajemen untuk menghasilkan hasil sesuai dengan informasi yang diberikan, dengan menggunakan sumber daya terbaik yang tersedia.
5. Supremasi hukum berarti bahwa undang-undang, khususnya undang-undang hak asasi manusia, harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi dengan cara yang merugikan pemerintah.

Untuk mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, audit internal terhadap lembaga pemerintah juga diperlukan untuk mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Korupsi, kolusi, nepotisme..

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penyelidikan ini Peneliti menggunakan : penyelidikan UU Normatif

Jenis penyelidikan yang dipergunakan ketika penyusunan Penelitian normatif dalam metode ini Obyek Penelitiannya adalah murni Norma Hukum (keterkaitan antara Nilai/Azas/ Aspek hukum berbagai peraturan perundang-undangan, penelitian hukum normatif guna menghasilkan Penulis menggunakan pendekatan statute approach (perundang-undangan), dimana tidak lepas pada penelitian hukum ini, yaitu dengan mencari Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PERMENPAN No. 2009 tentang Kewenangan Ketenagakerjaan Pengawas Keuangan dan Kegiatan Pemerintah Daerah. 15, peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti tinjauan pemerintah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Manajemen dan Tata Cara Kerja Inspektur Provinsi serta Saran/saran dan Klaim, Teori dan Konsep Baru. instruksi untuk memecahkan masalah dalam Pengawasan untuk mencapai Good Governance;

3.2 Pendekatan Penelitian

Teks yang digunakan bersifat deskriptif yaitu menjelaskan proses hukum dalam kaitannya dengan teori dan praktek hukum yang baik dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif analitis tepat digunakan dikarenakan penulis berupaya menguraikan fakta yang ada dan menggambarkan suatu

permasalahan berhubungan dengan APIP dan Good Governance.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum primer dan upaya hukum sekunder yakni:

1. Data hukum primer yaitu data hukum yang bersifat autoritatis artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara
 - Undang-Undang Nomor 2 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Tata Kerja Negara dan negara. kotamadya Inspektur Kota No. 64.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang merujuk langsung pada sumber hukum primer, yaitu bahan bacaan yang melengkapi sumber hukum primer (sumber hukum primer), yaitu bahan berupa buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

3.4 . Tehnik Pengumpulan Data

Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, yakni terkumpul dari studi literatur seperti belajar mengenai aturan Undang-undang, artikel, buku, karya ilmiah dan publikasi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian berdasar pada bahan hukum sekunder yang didapatkan.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini dan hasil pengumpulan datanya disusun secara sistematis dan logis untuk memberikan gambaran yang utuh dan jelas

mengenai penerapan metode menganalisis berkembangnya kerja Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Wali (APIP) adalah pengetahuan yang baik. Otoritas Kedaulatan Mukomuko.

3.6 Analisis Data

Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penyelidikan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Bagaimana meningkatkan Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Mukomuko;

Badan audit merupakan organisasi pengawas yang mempunyai peranan penting dalam operasional pemerintahan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan, pemborosan dan kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Kantor Pemeriksa Keuangan di pemerintahan Indonesia didasarkan pada tujuan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberantas korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Oleh karena itu, para penasihat ditunjuk untuk setiap distrik, satu di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Inspektorat Daerah Mucommuko merupakan salah satu unit kepegawaian daerah melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mukomuko, pada tahun 2024 Mereka melamar 45 pegawai yang terdiri dari 44 PNS dan satu pegawai kontrak.

Tabel 1.1
Jumlah PNS, CPNS dan Tenaga Kerja Kontrak Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PNS	44
2	TENAGA KERJA KONTRAK	1
JUMLAH		45

Jenjang Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah Kabupaten Mucomuco menurut tingkat pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1.2
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
----	--------	--------

1	SMA	1
2	STRATA I	35
3	STRATA II	9
JUMLAH		45

Tabel. 1.3

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2024

NO	GOLONGAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1	Golongan I	-		-	0
2	Golongan II	1		1	2,1
3	Golongan III	31		31	70,2
4	Golongan IV	134		13	27,7
JUMLAH		44		44	100,00

Tabel 1.4

Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Eselonering Tahun 2024

NO	DATA AUDITOR (P2UPD/JFA)	JUMLAH
1	JFA Madya	2
2	JFA Muda	11
3	JFA Pertama	6
4	P2UPD Madya	6
5	P2UPD Muda	9
6	P2UPD Pertama	4
JUMLAH		32

Kabupaten Mukomuko Akibat pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara, secara resmi ditetapkan menjadi kabupaten pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Setelah daerah ditetapkan sebagai suatu daerah, maka dibentuklah struktur pemerintahan. Pembentukan struktur administrasi pemerintahan ini bertujuan untuk menjamin administrasi yang efisien dan sistematis. Berdasarkan Undang-Undang Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pembentukan Dinas Daerah, telah dibentuk

beberapa dinas daerah di Kabupaten Mucomuco, salah satunya adalah tim inspeksi yaitu Inspektur. Inspektur Kabupaten Mucommuko.

Menurut Undang-Undang Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola dan Tata Kerja Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang disebut Pengawas Daerah/Kota adalah pengawasan. fungsi perangkat e : Tanggung jawab walikota kotamadya dan teknologi pengelolaannya diarahkan oleh sekretaris kota, yang bertugas mengawasi kegiatan pemerintahan di wilayah kota dan memberikan bimbingan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. . pemerintahan desa. . Surveyor Daerah Wilayah Mucomuco bertugas membantu Walikota Mucomuco dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan mendukung aparatur daerah.

Inspektur Daerah Kabupaten Mucomuco merupakan Inspektur Tipe Daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 2.2 Undang-Undang Daerah Kabupaten Mucomuco Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pembentukan Satuan Daerah Kabupaten Mucomuco. Kewenangan hukum Inspektur Daerah Kabupaten Mucomuco tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terpenting adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mucomuco Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pembentukan Satuan Daerah Kabupaten Mucomuco. Mucomuco dan Bupati Mucomuco. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Jabatan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pengawas Daerah di Negara Bagian Mukomuko.

Gubernur Mucommuko bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur jenderal berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui menteri daerah a. pengawas hujan. Dipimpin oleh Sekretaris, Sekretaris membawahi tiga divisi: Divisi Umum dan Keuangan, Divisi Evaluasi dan Pelaporan, dan Divisi Perencanaan. Kelima (5) Pembantu Inspektur tersebut adalah: Pembantu Inspektur Wilayah I; hujan. Asisten Profesor II; benih Pembantu Inspektur III; D. Pembantu Inspektur IV; E. Asisten Khusus; F. Kelompok pekerjaan. Uraian tugas untuk jabatan Inspektur Distrik Mucomuco dibahas sesuai dengan ketentuan pasal 4.2 Peraturan Daerah Kabupaten Mucomuco

Untuk efektivitas penerapan “tata kelola pemerintahan” yang bersih dan bertanggung jawab, maka diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan). SAKIP adalah serangkaian sistematis alat praktis dan metodologis yang dirancang untuk menentukan, mengukur, mengumpulkan, merangkum, merangkum dan melaporkan kinerja entitas pemerintah dalam rangka akuntabilitas dan meningkatkan kinerja perusahaan pemerintah. Pekerjaan tambahan pada: Peraturan Menteri Pengesahan Instansi Pemerintah tentang Pedoman Teknis Kontrak Kerja Kontrak Kerja, Laporan Ketenagakerjaan dan Tata Cara Penelaahan Laporan Kepegawaian Instansi Pemerintah dan Reformasi Perkantoran Republik Indonesia No.53 Tahun 2014. Akuntabilitas kinerja departemen pemerintah adalah mengenai pemenuhan kewajiban departemen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas berkala.

2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Mukomuko

a. Visi Direktur Wilayah Kabupaten Mukomuko adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang maju, mandiri, mandiri, berkelanjutan, jujur, andal dan amanah berbasis Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Teknologi (IPTEK)”. Untuk mencapai Visi tersebut maka dituangkan dalam Misi Inspektorat Daerah yaitu :

b. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko ” *“Menjalankan Pemerintahan yang Profesional, Amanah dan Transparan”* ”

Tujuan yang terkait dengan misi Pengawas wilayah Kabupaten Mukomuko adalah:

1. Memperkuat pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Memperkuat manajemen kinerja
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pengawas wilayah wilayah Mukomuko bertugas melakukan pemeriksaan dengan melaksanakan kegiatan penjaminan mutu seperti audit atau inspeksi, pemantauan, pelaksanaan kegiatan promosi, komunikasi dan pemberian nasihat (jasa nasehat). Pemeriksaan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan

tujuan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dalam Keputusan Kabupaten Balangan, yang pelaksanaannya memperhatikan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dan anggaran yang tersedia. Pemantauan sumber daya manusia dan besaran anggaran dilakukan berdasarkan risiko. Dan yang telah diaudit oleh Dewan Audit dan Pengawas juga akan menganalisis tingkat risikonya setelah melihat hasil auditnya. Tingkat risiko bergantung pada beberapa faktor, antara lain besar kecilnya distribusi pendapatan, jarak wilayah dari pusat pemerintahan, ketersediaan sumber daya manusia di desa, dan frekuensi pemeriksaan. Auditor mungkin tidak dapat menghubungi semua auditor Kabupaten Mucomucco pada waktu tertentu.

Contoh Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk mewujudkan Good Governance di Kabupaten Mukomuko salah satunya melakukan Pengawasan Dana Desa karena dilihat aspek dana Desa dilihat yang sering terjadi kecurangan didalam Pengelolaanya Bapak Apriansyah ST selaku Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Inspektur Kabupaten Mucomucco bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan kota dan Inspektur Distrik Mucomucco tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri no. Audit, pemantauan, peninjauan, inspeksi dan inspeksi lainnya meliputi:

1. Peninjauan

Pada tahap peninjauan ini, auditor akan meninjau bukti tindakan untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan keuangan kota mematuhi pedoman RPJMDes dan standar hukum terkait. Hal-hal yang diaudit terkait pengelolaan keuangan desa meliputi review proses evaluasi model APB desa terkait APB desa, serta konsistensi dengan RKP (Rencana Aksi Pemerintah) desa, review kualitas pengelolaan keuangan desa. pengeluaran rumah tangga, peninjauan pembelian barang dan jasa di rumah;

2. Pemantauan,

Pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mukomuko saat ini berupa penetapan indikator pembangunan untuk mengukur pencapaian tujuan proyek pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan perumahan. Jenis pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan penyaluran uang transfer ke desa-desa

dan tercapainya hasil desa, serta pengecekan tingkat pencapaian 45 tujuan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan dan penjualan fisik. di desa untuk menentukan pembangunan, proyek dan penugasan apa yang telah dilakukan dengan menggunakan uang desa yang diperoleh di desa;

3. Evaluasi Selama ini penilaian terhadap pekerjaan pemeriksa Mucomuco terdiri dari membandingkan hasil atau kinerja pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya yaitu peninjauan dan tindak lanjut. Proses evaluasi Inspektur Kabupaten Mucommuko terdiri dari pencatatan hasil pemeriksaan pada tahap perencanaan desa, melakukan uji proforma terhadap dokumen dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan kotamadya di wilayah Kabupaten.

4. Inspeksi,

Inspeksi oleh inspektur Mucommuko dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, penghematan biaya dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis serta mengevaluasi hasil pengujian. Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di wilayah Manggarai Timur adalah sebagai berikut :.

Kekeliruan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga banyak ditemukan di desa-desa di Kabupaten Mucomuco. Menurut informan, hal ini terkadang terjadi di beberapa desa karena ketidaktahuan pemilik desa dalam mengatur dan mengatur keuangan desa. Apabila terdapat penyimpangan atau kelakuan buruk terkait pengelolaan uang desa, maka pihak desa akan dikenakan sanksi. Namun Irjen Mucommuko tidak memberikan sanksi karena ada Tim Penyelidik Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan penyidikan, pengawasan dan pembinaan, serta kasus-kasus yang mengarah pada hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada aparat penegak hukum. (APH). Informan juga mengatakan, menurut Kepala Desa PKPT pada tahun 2023, tidak ada satu pun orang yang ditemukan melakukan penipuan kecuali pada pemeriksaan khusus atas permintaan aparat penegak hukum (APH).

Penyidik menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan auditor jika ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan pendapatan rumah tangga saat menjalankan atau mengawasi proyek PKPT. Irjen menjelaskan,

pemeriksa akan merekomendasikan agar uang kota diganti atau dikembalikan. Pembayaran harus dilakukan ke dana lokal atau daerah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika masalah ini teratasi, pemilik vila tidak akan menghadapi sanksi hukum apa pun dan akan menerima pemberitahuan dan peringatan untuk mencegah hal serupa terjadi lagi di masa mendatang. Namun, jika penyelesaian tidak dapat dicapai, temuan penipuan akan diteruskan ke Bareskrim Nasional dan kasus tersebut akan dirujuk ke otoritas atau aparat penegak hukum (APH) yang berwenang.

Peneliti juga menanyakan tentang capaian daerah Mucomuco dalam mencapai pengelolaan pelaporan keuangan daerah yang baik terkait pengelolaan pendapatan rumah tangga di wilayah Mucomuco. Pencapaian tersebut berkat Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Anggota mewakili Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (WTP) ini mempunyai opini tertinggi berdasarkan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah. Apriansyah ST Irjen Inspektur Kabupaten Kabupaten Mukomuko menjelaskan, meskipun suatu kabupaten menerima OWTP, tidak ada jaminan tidak akan ada penipuan atau korupsi di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, setiap penyelewengan atau penyelewengan pendapatan desa yang terjadi di Kotamadya Mucomuco tidak akan mempengaruhi OWTP jika dapat ditelusuri dan ditentukan berdasarkan penilaian besarnya penyelewengan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sebagai APIP didaerah untuk mewujudkan Good Governance dikabupaten Mukomuko Inspektorat Daerah melakukan dan memiliki beberapa Kegiatan diantara Peningkatan kapasitas APIP, pekerjaan dukungan atau pemberian nasihat, pekerjaan audit, pekerjaan pemantauan dan evaluasi, pekerjaan inspeksi. Menurut pengamat, banyak faktor yang membuat beberapa kegiatan tersebut sulit dilaksanakan, antara lain terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di tim penyidik internal pemerintah (APIP) yang hanya berjumlah 12 auditor dan 15 inspektur penegakan pemerintah. Urusan Daerah (P2UPD). Selain kendala utama, pengawas lokal di wilayah Mucomuco dibatasi oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan pendanaan, pembatasan pelaporan, atau keluhan masyarakat yang tidak mau bekerja sama dalam menyediakan data yang diperlukan untuk kegiatan pemantauan.

Pengawas Distrik Mucomuco adalah pemimpin desa terpenting di setiap distrik. Pertanyaan terkait pendapatan keluarga diperiksa oleh pengawas di sampel 2 sampai 4 desa dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil audit, Badan Pembukuan dan Inspeksi mengumpulkan perangkat desa dan memberikan nasihat serta penjelasan atas kekeliruan dan kekeliruan terkait pengelolaan keuangan desa. Anda dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan untuk mencegahnya terjadi lagi. Penerapan sanksi terhadap individu atau pejabat kota yang melakukan tindakan penipuan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tugas Akuntan Daerah Mucommuko yang pertama adalah melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dilakukan oleh Akuntan Pertahanan. Apabila ditemukan adanya kecurangan atau kesalahan dalam pengelolaan dana dalam negeri, maka akan dikeluarkan pedoman berupa penjelasan atas kesalahan tersebut dan rekomendasi untuk mengubah dana yang menyebabkan kerugian pemerintah terhadap mata uang lokal dalam jangka waktu tertentu. Jika aparat desa yang bersangkutan tidak mengisi kembali dana dan menyelesaikan laporan dalam waktu yang ditentukan, kasus tersebut akan dirujuk ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dan sanksi akan dibebaskan.

Peneliti menjelaskan, Kabupaten Mucomuco mendapat opini tidak wajar dari BPK atas Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPD) selama lima tahun. Sekretaris Audit Daerah Mukomuko menjelaskan pengelolaan keuangan desa akan mempengaruhi implementasi gagasan tersebut. Sebab, dalam pemeriksaan BPK, tidak hanya kota yang dinilai, tapi SKPD, pelatihan pegawai, dan seluruh laporan keuangan daerah. Meski demikian, ia menambahkan, tingkat kesalahan yang dilakukan beberapa pejabat masih tergolong rendah sehingga masih tergolong kesalahan kecil.

Selain itu, inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Ada pula program berupa pemantauan mandiri, berdasarkan permintaan masyarakat atau saran mengenai permasalahan pengelolaan keuangan rumah tangga. Desa-desa diinspeksi atau diinspeksi untuk menemukan permasalahan kemudian dikeluarkan pedoman atas perintah pemerintah daerah yaitu Walikota Mucomuco. Sebab, segala laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak rate. Ini akan menjadi tanggung jawab supervisor Daerah Kabupaten Mukomuko.

Peranan APIP yang efektif dalam mencapai Good Governance Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Kita harus memberikan jaminan yang diperlukan atas kepatuhan hukum, pengurangan biaya, keadilan dan efisiensi untuk mencapai tujuan pelaksanaan pekerjaan lembaga pemerintah, yang merupakan tujuan Undang-Undang Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem manajemen internal Pemerintah. Sejak ditetapkannya undang-undang pemerintah ini, APIP harus menjadi kelompok yang lebih efektif dalam bekerja, untuk menghadirkan perdebatan, komunikasi dan kepercayaan pada pemerintah. Perubahan ini memperluas peran inspektur APIP. Ini adalah forum bagi staf yang membantu pemerintah mendapatkan nasihat ahli mengenai risiko organisasi mereka.

Kantor Kejaksaan Kabupaten Mucomuco adalah Unit Bisnis Lokal Kabupaten Mucomuco yang dibentuk untuk menjalankan fungsi Pemerintah Kabupaten Mucomuco di bidang operasional dan pengawasan pemerintah dan, lebih khusus lagi, untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Terserah Inspeksi Kabupaten Mucomuco untuk melaksanakan entitas lokal dalam proses inspeksi melalui fungsi dan kegiatan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Militer Mucommuko Nomor 33 Tahun 2008, Inspektorat Pemerintah Militer Mukomuko bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di daerah dan pedoman pelaksanaan pengurusan dan pembinaan rumah tangga. untuk pelaksanaan pemerintahan kota. alasan (Tuan Wawancara Damri S.Pd. Hadi, MH selaku Irban Wilayah 1 Kabupaten Mukomuko Hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024)

Untuk melaksanakan tugas ini, pengawas lokal bertanggung jawab merencanakan program pemantauan. Memfasilitasi perumusan dan pemantauan kebijakan; Inspeksi, investigasi, pengujian dan evaluasi inspeksi. Berdasarkan pemeriksaan dan kegiatan tersebut, hal pertama yang dilakukan pemeriksa Kabupaten Mucommuko ketika melakukan pemeriksaan adalah menyusun program pemeriksaan tahunan pedoman dalam melakukan pemeriksaan. Dilaksanakan proyek jangka menengah dalam proses pemantauan terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan efektif sesuai Rencana Pembangunan Pusat Kabupaten (RPJMD) Kabupaten Mucommuko tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada program pembangunan berikutnya :

1. Sebuah proyek untuk meningkatkan sistem pemeriksaan internal dan memfasilitasi implementasi

kebijakan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan.

2. Program untuk membuat dan menyempurnakan kebijakan sistem manajemen.

Dapat diverifikasi bahwa, menurut RPJMD, dalam proses pemantauan, dilaksanakan program jangka menengah untuk menerapkan dan menciptakan pengelolaan yang bersih (“manajemen yang bersih”) Terlibat dalam program pembangunan. Untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah inspeksi, setiap tahun disusun rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Mucomuco, berdasarkan Rencana Aksi Dewan Mucomuco (RKPD) Pembangunan daerah di bidang pemantauan rencana aksi tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk mencapai terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan kompeten, yang dilaksanakan dalam kerangka arah politik.

Hal ini merupakan bagian dari perubahan grand design reformasi birokrasi adalah Penguatan Peran Pengawasan dengan hasil yang ingin dicapai yaitu Memperkuat operasi pemerintah agar bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta menciptakan peluang perubahan pada penguatan Peran Pengawasan. Peningkatan Pengawasan Intern yang dimaksud adalah :

1. Terselenggaranya SPIP yang berkesinambungan
2. Meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
3. Terselenggaranya kegiatan Assurance dan Consulting oleh APIP
4. Efektivitas tidak lanjut hasil Pengawasan APIP;
5. Terlaksananya program anti Korupsi;Meningkatnya/ Pertahankan pendapat BPK RI yang tidak memihak dan tidak mengikuti hasilnya. Temuan BPK.

Berdasarkan Rencana Aksi Kabupaten Mucomuco tahun 2020-2025, audit administrasi pemerintahan bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain pelaksanaan pemerintahan kulit putih, peran pengawasan terhadap

lembaga pemerintah adalah untuk mencapai tujuan lembaga pemerintah daerah, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketenagakerjaan juga diatur dalam ketentuan struktural Peraturan Daerah Kabupaten Mucomuco. Jabatan resmi bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas teknis di bidangnya masing-masing sebagaimana diperlukan untuk mengelola pekerjaan pengawas lokal secara efektif. Public Account Officer (PFA) disebut juga auditor adalah pejabat yang diberi kepercayaan oleh pejabat yang berwenang dengan segala tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengaudit departemen, lembaga, dan kelompok pemerintah lainnya di mana pemerintah berada. dia tidak melihat Manfaat berdasarkan perjanjian itu. Kantor Pengembangan JFA merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan JFA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan JFA adalah penetapan dan pengelolaan standar profesional audit, termasuk pengelolaannya, metode dan prosedur pelaksanaan operasional, serta penetapan pedoman teknis terkait. Berdasarkan Keputusan MENPAN No: Tahun 1990 Pasal 1 No. 19, BPKP ditetapkan sebagai Badan Pembinaan JFA di APIP (BPKP, Auditor/Badan Inspeksi LPND dan Bawasda). Untuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas, pejabat pemerintah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan (skill) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya adalah pelatihan inspektur pemerintah. Mengingat bidang kerja auditor sangat luas dan kompleks, maka auditor pemerintah biasanya diwajibkan memiliki gelar sarjana. Penting untuk menyeimbangkan dan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat (perubahan, perkembangan dan kemajuan).

Sebagai Alat Pengendalian Intern Dewan Negara (APIP), Pengawas Daerah mempunyai peranan dan satuan kerja yang sangat strategis baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan visi dan misi, serta tugas dan tanggung jawab dalam program pemerintah. Untuk mewujudkan komitmen pemerintah terhadap “good governance” maka perlu dilakukan peningkatan fungsi instansi pemerintah dan salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, peningkatan peran dan fungsi Instrumen Pengendalian Intern Pemerintah (APIP).). Pengendalian intern ini dilaksanakan melalui proses pengendalian, pemeriksaan, evaluasi, pengawasan dan tindakan pengendalian lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan

kegiatan organisasi sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran capaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam memenuhi sasaran, sasaran, misi dan visi organisasi yang dituangkan dalam rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai bagian dari definisi. pertunjukan, yang merupakan prasyarat pengukuran kinerja dan merupakan hasil obyektif yang harus dicapai sebagai tanggung jawab manajemen dan seluruh anggota organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian keberhasilan/kegagalan kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai program, kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kesenjangan kinerja, tujuan kinerja yang ditetapkan (rencana kinerja) dan pelaksanaannya (hasil kinerja) dibandingkan. Kesenjangan ini kemudian dianalisis untuk menentukan alasan keberhasilan dan kegagalan. Jika berhasil maka menjadi dasar penetapan tujuan tahun depan, dan jika gagal menjadi perbaikan penting untuk meningkatkan kinerja masa depan (perbaikan kinerja).

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Sebagai mekanisme audit internal, pemerintah berperan dalam penjaminan mutu. Dengan kata lain menjamin kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aturan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama dari proses pemeriksaan adalah pencegahan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD serta belajar dari kesalahan yang dilakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari. Audit internal memegang peranan penting dalam manajemen. Audit internal dilakukan oleh orang-orang di dalam dan di luar organisasi, dalam berbagai kondisi hukum dan etika, dalam organisasi dengan tujuan, ukuran, dan struktur yang berbeda.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah sistem pendukung bagi kepala daerah dan Republik Demokratik Korea untuk melaksanakan pekerjaan

pemerintahan di bawah kewenangan perbatasan. Tim Inspeksi Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektur Negara, Inspektur Daerah, dan Inspektur Kota, adalah tim inspeksi daerah yang dipimpin oleh Inspektur, dalam pelaksanaan tugasnya, langsung kepada gubernur, walikota, atau walikota. Pada dasarnya, komisioner daerah adalah auditor internal pemerintah, yang melaksanakan pemeriksaan umum terhadap pemerintah daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan kepada mereka oleh pimpinan daerah. Ini adalah institusi.

Jika peran APIP dalam assurance dan pelaporan tidak efektif, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan, metodologi dan pendekatan penilaian tidak berubah. Oleh karena itu, peran APIP harus berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi terhadap peningkatan peran dan tanggung jawab auditor internal, permasalahan yang dapat melemahkan tanggung jawab ini telah diidentifikasi, termasuk tim audit yang kekurangan sumber daya, kurangnya proyek, kurangnya otonomi dan kurangnya pendanaan. Banyaknya komposisi tim audit yang tidak terpenuhi dan standar audit yang tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan kinerja dan kinerja APIP tidak optimal.

Seiring dengan keinginan pemerintah untuk mencapai tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi, kinerja lembaga pemerintah juga menjadi perhatian lain yang perlu ditingkatkan. Hal inilah yang mendasari rapat partisipasi pelaksanaan peer review eksternal Proses Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan di BPKP Provinsi Bengkulu pada bulan Maret 2024. Pekerjaan Inspektur Kabupaten Mukomuko sangat berat yang akan mereka jalani. memeriksanya. Kami memastikan renovasi kantor berjalan lancar dari awal hingga selesai. Pengawas area harus mampu memenuhi harapan tinggi pemimpin organisasi dalam keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, Inspektur Regional Wilayah Mucomuco harus fleksibel dengan perubahan siklus, memeriksa semua kegiatan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perintah administratif.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih terfokus pada peningkatan kegiatan pembangunan

masing-masing sektor untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan Irjen Mukomuko untuk mencapai hasil pembangunan melalui pemeriksaan, kerja dan kerja adalah dengan melakukan pemeriksaan apakah pekerjaan pejabat pemerintah telah sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Selain itu, tindakan perbaikan dilakukan terhadap hasil kinerja yang tidak sesuai dengan hasil kinerja yang diharapkan. Pengawasan penting untuk meningkatkan pemanfaatan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pekerjaan dan pembangunan pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik tanpa kerja dan kegiatan KKN.

Pentingnya kerja dan kerja Audit Daerah Mukomuko membuat Kejaksaan Negeri Mukomuko mengevaluasi kerja APIP. Hal ini dimaksudkan untuk menilai apakah harapan terpenuhi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja APIP Inspektorat Daerah Mukomuko menunjukkan pelaksanaan fungsi dan kegiatan utama APIP. APIP Inspektur Kabupaten Mukomuko Kinerja Inspektur Kabupaten dievaluasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pasal 48 Ayat 2 (2) Sistem Administrasi Internal Negara (SPIP). Lembaga inspeksi internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan internal dengan cara: (1) Pengakuan, (2). Review, (3) Evaluasi, (4). Pemantauan dan (5). Inspeksi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan Auditor Daerah APIP Rekening Daerah Mukomuko dalam melakukan penilaian, penilaian, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pemeriksaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut: Rekening, Auditor Daerah APIP Mukomuko Kabupaten kerja kabupaten Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mencari kebenaran atas pengawasan pengelolaan keuangan berupa pemantauan dan penyidikan dokumen pertanggungjawaban, APIP mengarahkan pengelolaan keuangan agar lebih kokoh dan terbuka kerja. Tinjauan, APIP akan memberikan bimbingan dan saran kepada entitas yang diaudit untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses telah sesuai dengan peraturan yang dimaksudkan.

Faktor yang harus dilakukan oleh pendukung Alat Inspeksi Publik Internal Auditor Kabupaten (APIP) Mukomuko untuk mewujudkan Good Governace di Kabupaten Mukomuko yaitu

pelatihan/pendidikan, tunjangan, ketersediaan sarana pemeriksaan fisik dan prasarana yang memadai.

4.2.2 Bagaimana Formulasi Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Mukomuko.

Pengawasan terhadap organisasi pemerintah daerah merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mengawasi pelaksanaannya adalah organisasi pemerintah dan urusan pemerintahan. Fungsi administratif pemerintahan meliputi kebijakan daerah, administrasi; pemimpin lokal; keuangan daerah;

Saat ini, pengawasan pemerintah mencakup kegiatan kritis, selektif, dan dukungan. Urusan Negara adalah fungsi Negara yang merupakan hak dan kewajiban seluruh tingkatan dan susunan Negara untuk mengurus dan mengurus kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel 4.1
Urusan Wajib Pemerintahan Kabupaten Mukomuko

No	Urusan Wajib
1	Bidang Pendidikan;
2	Bidang Kesehatan
3	Bidang Lingkungan Hidup
4	Bidang Pekerjaan Umum
5	Bidang Penataan Ruang
6	Bidang Perencanaan Pembangunan
7	Bidang Perumahan
8	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
9	Bidang Penanaman Modal
10	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Bidang Ketenagakerjaan
13	Bidang Ketahanan Pangan
14	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16	Bidang Perhubungan
17	Bidang Komunikasi dan Informatika
18	Bidang Pertanahan
19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20	Bidang Keuangan Daerah
21	Bidang Kepegawaian

22	Bidang Sosial
23	Bidang Kebudayaan
24	Bidang Pemadam Kebakaran
25	Bidang Kearsipan; dan
26	Bidang Perpustakaan

Sumber : Lembaga Inspektorat Kabupaten Mukomuko;2024

Melihat tabel di atas, terlihat bahwa kebijakan Pemda Mucommuko termasuk dalam kampanye 26 daerah dalam PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah daerah, dan dewan. kabupaten/kota dianggap menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Pati. Hanya 26 dari 31 jabatan pemerintahan dipegang oleh Partai Kabupaten. Saat ini, kegiatan hubungan pemerintah tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Urusan Pilihan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko

No	Urusan Pilihan
1	Bidang Perikanan
2	Bidang Pertanian
3	Bidang Kehutanan
4	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Bidang Pariwisata
6	Bidang Industri
7	Bidang Perdagangan, dan
8	Bidang Ketransmigrasian

Sumber : Lembaga Inspektorat Kabupaten Mukomuko; 2024

Melihat tabel di atas terlihat bahwa Tema Pemilihan Pemda Mucommuko mempunyai delapan Tema Pemilihan. Fungsi pemerintahan yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui badan administratif. Untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan dan pekerjaan pemerintahan, setiap daerah berwenang mendirikan kantor pemerintahan daerah. Lembaga Daerah Kabupaten Mucomuco Lembaga tersebut meliputi sekretariat, badan, departemen dan lembaga yang kedudukannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan setempat (Kerugian) Kabupaten Mucomuco.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan Seperti yang Anda lihat pada tabel di atas, ini merujuk pada pemantau regional IKU Kabupaten Mukomuko untuk Meningkatkan Good Governance di Kabupaten Mukomuko hal-hal yang di lakukan ya sudah ditampilkan di Tabel pada 4.3 dimaksud.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko SKPD melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang penyidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari unit pemerintahan Kabupaten Mukomuko ini Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko bertugas untuk mendukung Pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan masalah Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Merupakan salah satu Komponen SKPD yang melaksanakan Sasaran pada Misi ke III RPJMD yaitu Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah dan Transparan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Nilai komponen evaluasi internal
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Propinsi
Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Penurunan Persentase Temuan Berulang
Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Meningkatnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP

Membentuk Kejaksan sebagai mekanisme pemeriksaan internal pemerintah (APIP) untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan bahwa

Indikator Kinerja Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan

Pemeriksaan, pada tahun 2022 telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dapat dilihat dari persentase tindak lanjut Hasil APIP tidak mencapai target yaitu Target 50 dilihat dari capaian hanya mencapai 21%, dilihat dari Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mengalami peningkatan dari nilai Baseline dari tahun sebelumnya yaitu dengan Target sebesar 70 % dengan Capaian sebesar 86,51% hal ini dapat dilihat dari Obrik Pemeriksaan BPK di Kabupaten Mukomuko selalu memenuhi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK melalui Inspektorat Kabupaten Mukomuko, dalam Penyajian Laporan ini juga dapat dilihat persentase Tindak lanjut Inspektorat provinsi Bengkulu dapat memenuhi Target dimana dari Target 90 Pencapaian 90 artinya pencapaian terhadap Pemenuhan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bengkulu di Kabupaten Mukomuko 100%.

2. Meningkatkan kualitas produk internal yaitu meningkatkan kualitas produk internal dapat dilihat dari Presentase terjadinya temuan berulang atau temuan yang sama secara berulang, dikarenakan Penampakan yang terlewat adalah masalah yang sama, dan penampakan tersebut terus muncul kembali dari tahun ke tahun, meskipun penampakan sebelumnya telah terlacak pada tahun 2022 dengan Target **80** dan dengan realisasi sebesar **78,46%** serta hasil capaian sebesar **101,96 %** hal ini disebabkan Alasannya akan terungkap dalam bukti hal ini di sebabkan oleh Atas temuas sebelumnya masih ada kejadian atau resiko yang akan terjadi untuk Internal sebesar 1.64 % hal ini karena rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD dan Desa merupakan akumulasi dari temuan tahun-tahun sebelumnya
3. Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani yaitu Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani Inspektorat Kabupaten Kabupaten Mukomuko sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan kegiatan pengawasan khusus atas aduan masyarakat dan Instansi Hal itu masuk dalam program kerja tahunan (PKPT) dapat dilihat dari Jumlah Target dari capaian Kinerja sebesar 60 untuk tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan capaian sebesar 180% hal ini disebabkan Inspektorat Kabupaten Mukomuko juga melakukan Pegawasan yang bersifat mandatory serta pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektur Daerah (PKPT) Kabupaten

Mucommuko Tahun 2022 sehingga Pencapaian terhadap Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani meningkat.

4. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah yaitu Dalam rangka pelaksanaan Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Menentukan ruang lingkup instansi pemerintah untuk menerapkan SAKIP dan mendorong peningkatan kinerja juga untuk melihat capaian Target Kinerja juga untuk melihat Capaian Target Kinerja sesuai dengan yang ditetapkan di Rencana Strategis SKPD maka dilakukan Evaluasi.
5. Meningkatnya Nilai Area Intervensi APIP Pemantauan sub-indikator area intervensi MCP 8 antara lain Prevention Monitoring Center (MCP) merupakan alat monitoring untuk melaporkan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah, ada banyak kategori, derajat dan sub-derajat. Kiat, untuk Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Mukomuko meningkatnya Nilai situs intervensi APIP dan subskor penyaringan di delapan lokasi. Intervensi MCP, berdasarkan admin *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) melalui Aplikasi JAGA.ID atas progress Capaian MCP per Tanggal 31 Desember 2022 terhadap 8 Area Intervensi (Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan administrasi internal pemerintahan (APIP), pengelolaan ASN, optimalisasi pendapatan pajak daerah, Pengelolaan BMD Input 100 %Terjawab 100 % Terverifikasi dan Area Intervensi Tata Kelola Dana Desa Input 100% terjawab dan 100% Terverifikasi, dengan Hasil Akhir Keseluruhan Capaian MCP Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 sebesar **70,90 %**, menurun dari tahun kemaren pada Tahun 2021 Capaian MCP untuk Kabupaten Mukomuko mencapai **74%**

Tahun 2024 Hasil Evaluasi SAKIP Mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya dan melebihi target yaitu 27 SKPD dengan target sebesar 7 dan Capaian sebesar **7,9%** Peningkatan ini disebabkan oleh Hal ini dapat dilihat dari lima bidang: kualitas kerja, produktivitas, pendidikan, pembelajaran dan kepuasan pengguna dalam penggunaan layanan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Mukomuko juga telah melakukan Reviu terhadap

Laporan Kinerja (LKjIP) Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan disetiap awal tahun dan melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan dan pemenuhan dokumen SAKIP dengan maksud Pastikan rincian pekerjaan benar, akurat dan tepat.

Guna terciptanya asas konsolidasi dan konsolidasi serta menghindari pemeriksaan yang bersifat duplikat dan berulang, maka Inspeksi Kabupaten Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Inspeksi dan (Rakorwasda) setiap tahunnya. Rapat pemeriksaan dan koordinasi tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur dan Inspektur Kabupaten Provinsi Bengkulu, Wakil Inspektur Kabupaten/Kota, Inspektur Kabupaten/Kota, Anggota BPKP, dan Anggota BPK Provinsi Bengkulu. Mengingat hal atau hal yang menjadi bahan revisi BPKP dan BPK di satu sisi adalah kelompok daerah (provinsi dan kota/dewan) di sisi lain BPK/BPKP, maka kehadiran BPKP dan BPK dalam rapat koordinasi otonom sangat penting. Penerapan pemerintahan yang bersih hendaknya bekerja sama dengan pemeriksa PKPT provinsi yang ditentukan bersama kabupaten dan kota dalam menyusun rencana pemeriksaan agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. Salah satu langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan adil adalah dengan memperkuat proses pemeriksaan internal di lingkup pemerintahan.⁸¹ Tujuan dari visi BPK/BPK adalah melaksanakan pekerjaan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Tujuan utama Rakorwasda adalah informasi mengenai setiap PKPT yang disiapkan oleh masing-masing pengawas kabupaten/kota. Pembahasan terfokus pada tujuan dan waktu pemeriksaan SKPD yang dikirimkan ke auditor provinsi. Selain informasi mengenai sifat PKPT, pembahasan juga terfokus pada hambatan dan kesulitan audit, pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan temuan audit, dan solusi untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut.

Selain inspeksi oleh Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Mucomuco setempat, Inspektur Kabupaten Mucomuco juga melakukan inspeksi yang sifat mandatory atau Pelimpahan dari Inspektoran Provinsi, BPK, BPKP. Lazimnya penyerahan pemeriksaan kepada Inspektoran Kabupaten Mukomuko. Ada banyak alasan seperti kurangnya waktu, tenaga, biaya dan alasan lainnya. Permasalahan lain yang

dibahas disini adalah permasalahan teknis penyidikan lainnya dalam pelaksanaan penyidikan administrasi daerah dan peran Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam PKPT yang telah ditetapkan Inspektur Wilayah PKPT Wilayah Mucommuko memuat jadwal melakukan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, SKPD yang akan diperiksa, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan dan laporan hasil penilaian (LHP). melepaskan Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, konstitusi penetapan PKPT adalah ruang lingkup revisi, pokok bahasan peninjauan dan SKPD yang ditinjau. , termasuk jadwal pelaksanaan akuntansi, personalia, anggaran akuntansi, tinjauan produksi laporan laba, dll.

Sesuai dengan ketentuan Bab 6 Undang-Undang Menteri Dalam Negeri dan selaras dengan petunjuk penyusunan PKPT, maka PKPT Inspeksi Daerah Mucommuko Tahun 2024 disusun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalamnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini berkaitan dengan sistem dan substansi. Inspektur Wilayah PKPT di Kabupaten Mukomuko hanya mencakup ruang lingkup pemeriksaan, proyek, SKPD yang diperiksa, jadwal pemeriksaan dan publikasi laporan hasil pemeriksaan. Saat ini, anggaran personel dan inspeksi tidak diperlukan untuk setiap inspeksi.

Selain itu, sesuai rencana PKPT terlihat bahwa waktu yang digunakan petugas pemeriksa daerah di Kecamatan Mucommuko untuk melakukan pemeriksaan dalam setahun hanya 8 bulan yaitu April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. September Oktober November. Saat ini target laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang direncanakan pada tahun 2024 sebanyak 89 LHP. Mengingat banyaknya publikasi LHP dan banyaknya program akuntansi yang harus diaudit setiap tahunnya, maka banyak program akuntansi yang tidak dapat diaudit. Sebab, alokasi waktu yang tersedia dan jumlah unit kerja yang akan dikendalikan sangat tidak merata. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan Inspektorat Daerah Mucommuko, penyelidikan dimulai pada April lalu. Karena saya hanya mampu membayar ujian bulan lalu. Pelaksanaan pemeriksaan sangat bergantung pada ketersediaan dana untuk pemeriksaan, karena pemeriksaan tidak dapat terlaksana tanpa didukung oleh biaya administrasi pemeriksaan. PKPT juga

telah disusun sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan untuk memastikan PKPT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya penganggaran mengikuti perencanaan dibandingkan perencanaan setelah biaya yang tersedia dan sebaliknya. Pelaksanaan pengendalian pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan dana pengawasan.

PKPT dibentuk untuk mengarahkan Kantor Kejaksaan Provinsi Mucomuco untuk mengawasi operasional pemerintah daerah. Pemantauan operasional pemerintah daerah dilakukan melalui inspeksi pemantauan dan evaluasi oleh pengawas pemerintah. Berbeda dengan PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemerintahan Daerah entitas. Pejabat publik yang dimaksud di sini adalah pejabat publik (PNS) yang bertugas pada suatu badan pengawas, baik internal maupun eksternal. Inspektur Pemerintah Kabupaten Konservasi Kabupaten Pati adalah 'petugas setempat' yang bekerja di Kabupaten Konservasi Kabupaten Mukomuko. Pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah mencakup pemeriksaan rutin dan menyeluruh terhadap bisnis, pejabat daerah, keuangan daerah, properti daerah, dan kegiatan pemerintah. Penelitian keuangan aktif; Tinjauan kegiatan dukungan dan tinjauan kebijakan keuangan dan pertukaran. Oleh karena itu, yang diteliti oleh auditor pemerintah adalah pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, penyidikan administrasi pemerintahan daerah dilakukan melalui prosedur sebagai berikut (Wawancara dengan Suhandi Putra, Kepala Bidang Perencanaan, S.AP, Senin, Jumat, Januari 31/2024)

1) Tahap-tahap dalam melakukan Pengecekan

a) Penetapan rencana audit.

Sebelum merencanakan inspeksi, konsultasikan dengan inspektur pantai tentang kapan dan apa yang harus diperiksa.

b) Kumpulkan dan tinjau informasi umum tentang topik penelitian

2) Mengumpulkan data dan informasi mengenai hal yang diselidiki, antara lain:

- a) Hukum.
- b) Data umum objek yang diselidiki.
- c) Laporan pelaksanaan program/fungsi objek yang diperiksa.
- d) Menyajikan hasil pemeriksaan sebelumnya oleh otoritas.
- e) Sumber informasi lain yang mungkin jelas mengenai pelaksanaan program/fungsi objek yang diteliti..

Penyelenggaraan pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi sebaiknya dilakukan bila disertai dengan dukungan dan komitmen kepala daerah, karena tanpa dukungan kepala daerah, pengawas pemerintah tidak mungkin dapat mengatur kewenangan, tugas, dan pemeriksaannya secara mandiri. Berdasarkan definisinya, karena Kejaksaan merupakan badan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, fungsi pemantauan dan evaluasinya belum efektif hingga dilakukannya investigasi ini. Belum ada pedoman teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pasal 11.2 Permendagri.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan preventif atau “pencegahan dini” yang dilakukan oleh pemeriksa pemerintah untuk mencegah kekeliruan, penyimpangan dan kekeliruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat dan sesudah kegiatan pemerintahan. Maksud dan tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk menghindari, bukan mencegah, “komunikasi pribadi” para pemimpin daerah, sehingga pemerintahan daerah dapat dikelola sesuai dengan produktivitas dan efisiensi sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan daerah. pengelolaan. . lagi Kegiatan monitoring dan evaluasi bersifat “remedial” bukan “remedial”. Secara umum, mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada meminimalisir penipuan dan kesalahan yang terjadi, cobalah untuk mencegah potensi penipuan/kesalahan. Modifikasi ini diperlukan karena biaya pengawasan/pemantauan administratif dan biaya yang ditanggung oleh auditor, perekonomian dan masyarakat, masih ada dan dapat terakumulasi menjadi sangat tinggi, sehingga mempengaruhi sikap dan motivasi. Peran

dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut akan menentukan arah dan pelaksanaan penyidikan dan penyidikan. Selain melakukan audit rutin, regulator pemerintah juga melakukan investigasi independen dan memeriksa laporan untuk mengetahui “tanda-tanda” penipuan, korupsi, penyelewengan, dan nepotisme (KKN). Laporan tersebut disusun dalam bentuk pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat mencakup pengaduan mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, hambatan terhadap layanan sosial; Korupsi, kebrutalan dan kebrutalan; dan pelanggaran disiplin pegawai. Keluhan masyarakat ini datang dari instansi pemerintah. Badan/departemen/departemen pemerintah dan daerah, korporasi, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan perseorangan. Tinjauan pengaduan perdata disebut tinjauan pribadi.

4.2.3 Upaya Peningkatan Peran Inspektorat Kabupaten Mukomuko Dalam Pencapaian *Good Governance*

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini pemerintah Pakistan sedang berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di segala aspek. Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan suatu badan teknis daerah yang menjalankan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Melalui definisi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan hasil penelitian lapangan, ditemukan banyak fungsi kantor akuntansi yang bekerja untuk mencapai tata kelola yang baik. Kegiatan untuk memperluas peran akuntan meliputi:

1. Memberikan informasi mengenai kegiatan, prioritas dan kegiatan Intelijen Militer Mukomuko melalui radio, daerah pemilihan dan pertemuan resmi.
2. Inspektur menangani semua jenis keluhan masyarakat dan segera mengikuti perintah gubernur, terlepas dari tingkat komunitas.

3. Inspektur Kecamatan Mucommuko selalu dapat melaporkan hasil penyidikannya, apabila hal tersebut bukan merupakan rahasia pemerintah. Disinilah peran auditor untuk menerapkan prinsip transparansi terkait dengan prinsip pengelolaan yang baik.
4. Apabila terjadi kecelakaan, penyidik melakukan penyidikan dengan mempertimbangkan berat ringannya masalah, kepentingan umum, waktu, dan lain-lain. Di sinilah peran auditor untuk menerapkan prinsip-prinsip akal sehat, terkait dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik.
5. Pemeriksa menerapkan 3E (Efisien, Efektif dan Ekonomis) dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja proses pembayaran standar dengan nilai minimal Rp 1000,00 per Rp. 800,00 tetapi nilai pasarnya Rp. 700,00, pengelola akan menerima Rp. Biaya tambahan sebesar 100,00 akan dikembalikan.
6. Pemeriksa menyusun LAKIP (tahunan), laporan hasil pemeriksaan, laporan triwulan, laporan mingguan dan penyampaian LARWASDA setahun sekali. Menyambut semua sektor masyarakat adalah peran pengawas, yang memegang prinsip tanggung jawab, dikaitkan dengan prinsip tata kelola yang baik.

(Wawancara dengan bapak Andi Medisa, SH Selaku Inspektur Khusus 30 Mei 2024.

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan definisi pendahuluan, tinjauan literatur, temuan penelitian, dan analisis pelaksanaan pengendalian pemerintah daerah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Inspeksi Kabupaten Mucomuco adalah Inspeksi Kabupaten Mucomuco yang dibentuk untuk mengelola kegiatan Pemerintah Daerah Mucomuco dalam proyek-proyek Administrasi Umum dan untuk memantau atau mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah. Inspeksi Inspeksi Kabupaten Mucommuko bertanggung jawab atas penggunaan kewenangan daerah dalam proses inspeksi, serta tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan undang-undang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Jenderal Kepaniteraan bertanggung

jawab merencanakan program pemeriksaan. Memfasilitasi perumusan dan pemantauan kebijakan; Inspeksi, investigasi, pengujian dan evaluasi inspeksi. Berdasarkan pemeriksaan dan kegiatan tersebut, hal pertama yang dilakukan pemeriksa Kabupaten Mucommuko ketika melakukan pemeriksaan adalah menyusun program pemeriksaan tahunan, pedoman dalam melakukan pemeriksaan. Dari Rencana Pembangunan Menengah Kabupaten Mucomuco (RPJMD) Tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dilaksanakan program jangka menengah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, dan langsung dilakukan dalam program pembangunan.

2. Sebagai proses pemeriksaan internal (APIP) pemerintah, kegiatan unit otonom dan fungsional sangat strategis kaitannya dengan visi, tujuan, dan pencapaian tujuan pemerintah, termasuk fungsi dan tanggung jawab administratif. Menyadari kemampuan pemerintah untuk “berpemerintahan dengan baik”, peran dan fungsi proses pemeriksaan internal pemerintah (APIP) perlu diperkuat untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah melalui sistem pemantauan yang efektif. Proses pemeriksaan internal ini diawali dengan penilaian, peninjauan, penilaian, pemantauan dan prosedur pemeriksaan lainnya yang berkaitan dengan kinerja kegiatan dan aktivitas organisasi, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Internal Pemerintahan.
3. Metode pemantauan Inspeksi Kabupaten Mucomuco untuk mencapai tata kelola yang baik didasarkan pada rencana proyek inspeksi. Memfasilitasi perumusan dan pemantauan kebijakan; Inspeksi, investigasi, pengujian dan evaluasi inspeksi.
4. Hambatan pelaksanaan pemeriksaan administrasi pemerintahan daerah di Kabupaten Mucomuco dapat dibedakan menjadi dua kelompok atau “bagian” yaitu hambatan teknis administrasi pemeriksaan dan hambatan yang bersifat “pemikiran politik”. Hambatan operasional dan teknis pemeriksaan antara lain terkait dengan teknis pemeriksaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran pemeriksaan, dan keterbatasan ruang kerja. Sedangkan hambatan terkait kemauan politik merupakan hambatan atau hambatan dalam pengawasan yang terjadi di luar aspek organisasi dan teknis pengawasan, yaitu penolakan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemeriksaan pemerintah.

5. Inspeksi yang dilakukan oleh pengawas lokal wilayah Mucomuco tidak terlalu efektif dalam mencapai tata kelola yang baik. Aspek terkait kurang optimalnya pengawasan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara garis besar, sejumlah sasaran pemeriksaan dalam PKPT dapat dicapai setiap tahunnya dengan meninjau ulang pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini, namun hal tersebut merupakan wilayah kerja yang belum dilaksanakan pada setiap tahun PKPT. Di Pemerintah Daerah Mucomuco, pembinaan dan pengawasan Inspektur Distrik Kabupaten Mucomuco disajikan secara kualitas, namun kebijakan tersebut tetap mempengaruhi optimalisasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Distrik Mucomuco. Tim pemeriksaan (petugas operasional) dan petugas struktural (asisten pemeriksa wilayah) untuk mendukung peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
6. Hambatan pemeriksaan. Dengan kata lain didasarkan pada keadaan hukum akibat kurang sinkronnya dan kegiatan administrasi yang tidak dilaksanakan secara keseluruhan sesuai aturan, aspek pelaksanaannya melalui: Kewajiban prosedur pemeriksaan, struktur dan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemantauan.
7. Tindakan Pengadilan Negeri Mucomuco untuk mengoptimalkan kinerja pemeriksaan guna mencapai tata kelola yang baik, merupakan beberapa aspek hukum. Dengan kata lain, memperkuat peran strategis APIP berdasarkan tugas pokok dan kegiatan jabatannya serta memperkuat profesionalisme dan kemampuan APIP berdasarkan metode pemeriksaan dan standar evaluasi APIP. Saat ini, dari sisi implementasi, hanya ada sedikit staf operasional yang bekerja sama dengan kantor regional untuk memetakan/memetakan permasalahan di setiap pos pemeriksaan.

B. Saran

- 1) Inspeksi bukanlah pengawas yang mencari-cari kesalahan, melainkan mitra yang dapat diandalkan dan komunikatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintah untuk mencapai tujuan, yakni pengelolaan yang baik.

- 2) Dedikasi aparatur pemerintah daerah diperlukan agar Inspektur Kabupaten Mukomuko dapat menjalankan sepenuhnya kewenangan gubernur setempat dan oleh karena itu Inspektur Kabupaten merupakan penjaga gerbang utama. Penerapan otonomi daerah.
- 3) Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya pengabdian kepada pemegang kekuasaan daerah agar Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Kabupaten Magelang dapat menjadi garda sesungguhnya pemerintahan daerah yang baik (good governance) Peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas antara otoritas internal dan eksternal menghindari terjadinya duplikasi atau “tumpang tindih” pengawasan. Inspeksi dapat dilakukan secara efisien dan efektif dengan menggunakan sistem inspeksi yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

References

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Bandung: Angkasa.
- Dwipayana. (2003). *Membangun Good GOvernance*. Yogyakarta: IRE Press.
- Hanif, N. (2009). *Konsep dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: PT. Terima kasih.Sedarmayanti.
- (2012). *GOOD GOVERNANCE*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suxiyono. (2015). *Metode penelitian (kuantifikasi, pengukuran dan RandD)*. Bandung: Alfabet.
- Wijaya, H. (2008). *UU.No.32 tahun ini merupakan implementasi kemerdekaan Indonesia dalam rangka hubungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..

Sumber lainnya :

- PERMENPAN Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tatanan Kerja dan Pertanggungjawaban Pengawas Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah. <http://peraturan.bpk.go.id>
- Pedoman 2018, Rencana Pemeriksaan Internal Berbasis Risiko APIP Daerah, BPKP, Pemeriksaan Pelaksanaan Keuangan Sekunder Daerah. <http://apip.bpkp.go.id>
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ini adalah UU No. 38 Tahun 2007 yang membagi fungsi pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Militer Mukomuko. Peraturan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muqomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pembentukan Perangkat Daerah Muqomuko Tahun 2023.

Demikianlah Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah Mucommuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Mucommuko.

Demikianlah Undang-Undang Nomor 64 Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Indonesia Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola dan Tata Kerja Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ini adalah Undang-Undang Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Pemerintahan (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Administrasi Internal Pemerintahan
Website: <http://www.kemenkeu.go.id>.

